

ESPACIO MATEMÁTICO

Revista Investigativa Vol 2

SILLA DE RUEDAS

CIEGO

NO MÁS
VIOLENCIA
CONTRA
LAS MUJERES

Autores:

*Estudiantes de Maestría en
Dificultades en el Aprendizaje
de la Matemática*

Grupo No. 5

Grupo Editorial

Magister Rodríguez, Carmen
Directora

González, Yordys

• Consejo Editorial

Barría, Henry

• Revisión y Fotografía

Lara, Larry

• Consejo Editorial

Hernández, Vanesa

• Revisión y Fotografía

Vergara, Hernán

• Consejo Editorial

Adames, Edilberto

• Edición de Artículos

Guerra, Yovany

• Diseño y Programación

Pérez, Carlos

• Edición de Artículos

Ávila, Eduardo

• Diseño y Programación

Mojica, Yoel

• Edición de Artículos

Ortega, Jaan

• Diseño y Programación

Chávez, Yariselys

• Edición de Artículos

Es indiscutible el rol que tiene el dominio de la Matemática, como pilar de desarrollo científico y tecnológico de los países, sin embargo para dar respuestas a la difícil actividad de enseñar y aprender esta asignatura, han surgido diversos procesos donde el alumno es el objetivo principal, con un papel activo y responsable de su aprendizaje (metodologías activas) como por ejemplo: el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, en modelos de enseñanza, entre otros (GIL, 2010).

No obstante el bajo desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de Matemática es motivo de preocupación en todos los niveles de enseñanza, no solo por el hecho de que el proceso de aprendizaje se realiza sin tomar en cuenta el lenguaje matemático, sino también por la adecuación de los contenidos curriculares al desarrollo lógico mental del estudiante (SERRANO, 2006).

En este sentido, según el último informe del *College Board* con relación al programa *Advanced Placement Program*® sobre la accesibilidad a estudios universitarios, a los estudiantes hispanos aún les hace falta preparación y habilidades, específicamente en disciplinas fundamentales relacionadas con Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemática (lo que se conoce como STEM, por sus siglas en inglés,) (COLLEGE BOARD, 2013). Al tener dificultades en el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y que, tradicionalmente, no han podido ser resueltas, evidenciados con los señalamientos anteriores, se presenta *Espacio Matemático, revista investigativa* como una producción intelectual de los estudiantes de la Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas de la Universidad Especializada de las Américas, sede de Veraguas.

Este grupo de estudiantes motivados por determinar las áreas y los temas de mayor dificultad en los estudiantes de las escuelas de Educación Básica General de Premedia y Medias Académicas, han decidido compartir con la comunidad de Educación, en especial con la comunidad de Educación Matemática los resultados de sus análisis y acompañarlos con propuestas de enseñanza basados en proyectos para las áreas de: Álgebra, Matemática Financiera, Trigonometría y Estadística, buscando minimizar las deficiencias de las áreas en mención, objetivo de la Maestría.

Con esta presentación se busca que el docente de Matemática cuente con recursos emergentes de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Aprendizaje de la Matemática, por medio de propuestas de Enseñanza diseñados para estudiantes con discapacidad sensorial, discapacidad mental, problemas sociales, discapacidad motórica, dificultades en el aprendizaje y estudiantes con altas capacidades.

Y desde el punto de vista de la didáctica, se propone nutrir a la comunidad de Educación Matemática con un trabajo de alfabetización en la reorganización de los elementos utilizados por los estudiantes en esta asignatura, que les permita analizar y resolver problemas, manejar información, enfrentar situaciones, tal y como plantea la Organización para el Desarrollo Económico, (2003); permitiendo así mejorar los índices de dificultad en los mencionados temas y que permita potenciar los quehaceres de esta comunidad.

¡Gracias por sus valiosos aportes!

Doctoranda Rodríguez Quiel, Carmen
Docente

TABLA DE CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	...2
ARTÍCULO 1: El síndrome de Down, una discapacidad mental con necesidades educativas en Matemática.....	...5
ARTÍCULO 2: Propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado con una incógnita a estudiantes con Discapacidad Visual.....	..12
ARTÍCULO 3: ¿Cómo inciden los problemas sociales en la conducta?.....	..19
ARTÍCULO 4: Uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza del interés simple y compuesto a estudiantes con discapacidad motórica.....	..25
ARTÍCULO 5: Dificultades en el aprendizaje de la Matemática.....	..35
ARTÍCULO 6: Alumnos con altas capacidades, una propuesta para ayudar a su desarrollo integral.....	..44

El síndrome de Down, una discapacidad mental con necesidades educativas en Matemática.

Yovany Guerra

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
yovanyguerra@hotmail.com

Eduardo Ávila

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
eduardoavila0526@hotmail.com

Resumen

Este artículo está enfocado en analizar el Síndrome de Down como una discapacidad mental con necesidad educativa especial en Matemática. En la primera parte del trabajo se muestra la contribución en investigaciones de autores que intentan conocer los obstáculos que tienen las personas con Síndrome de Down en la adquisición del conocimiento matemático. Luego se realiza entrevistas a las autoridades, docentes y estudiantes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), sede de Veraguas, registrando los casos de estudiantes con Síndrome de Down, para conocer de qué forma aprenden matemática; y la metodología de enseñanza que usan para dar esta materia. Finalmente ofrecemos una propuesta dentro del campo numérico y operativo de apoyo a los docentes del IPHE que imparten matemática a los alumnos con Síndrome de Down.

Palabras claves

Aprendizaje matemático, dificultad de aprendizaje, discapacidad mental, IPHE, necesidades educativas especiales, regletas, Síndrome de Down.

Abstract

This article focuses on analyzing the Down syndrome as a mental disability with special educational needs in mathematics. In the first part of the contribution of research work of authors who try to know the obstacles that people with Down syndrome in the acquisition of mathematical knowledge shown. Then interviews were done authorities, teachers and students of the Panamanian Institute for Special Training (IPHE), home of Veraguas, recording cases of students with Down syndrome, to learn how they learn mathematics; and teaching methodology they use to this matter. Finally we offer a proposal within the field of numerical and operational support to teachers who teach mathematics IPHE students with Down syndrome.

Keywords

Mathematical learning, learning disability, mental disability, IPHE, special educational needs, rules, Down syndrome.

1. Introducción.

El tema de la discapacidad ha tomado mayor relevancia en nuestra sociedad en los últimos años, reflejándose en cambios de actitud y en los enfoques respecto a las personas que la padecen. Hoy se reconocen las discapacidades como algo relativo en el sentido que no sólo se trata de la presencia de una enfermedad sino que engloba las deficiencias que esta ocasiona, las limitaciones que dificultan realizar determinada actividad y las restricciones para la participación de los individuos en su ambiente físico y social.

En este artículo nos enfocamos en analizar el Síndrome de Down (SD) como una discapacidad mental con necesidad educativa especial en Matemática. Las personas con SD manifiestan dificultades en el proceso de aprendizaje, debido principalmente a alteraciones en la estructura y función del cerebro, como consecuencia del exceso de material genético del cromosoma 21. Estas alteraciones cerebrales no son las mismas en todos los individuos, ni en intensidad ni en su localización, lo que hace que estas personas sean cualitativa y cuantitativamente diferentes.

Nuestro interés es reconocer los casos de niños con SD en la provincia de Veraguas, República de Panamá para identificar sus competencias matemáticas básicas y de alguna manera brindar una alternativa o paliativo a los docentes que atienden alumnos con esta discapacidad mental. Apoyándonos en los trabajos investigativos de varios autores a nivel internacional y en las experiencias que tenga el IPHE (Instituto panameño de habilitación especial) como institución encargada por la atención de las necesidades educativas especiales que surgen en la diversidad de nuestra población.

Los resultados de esta investigación proceden de entrevistas a las autoridades y docentes, así como de observaciones hechas a estudiantes del IPHE, sede de Veraguas, registrando los casos de estudiantes con SD que ellos atienden; los alcances y limitaciones de estos alumnos en cuanto a su aprendizaje matemático; y conocer las metodologías de enseñanzas que utilizan al impartir la matemática.

Luego, ofrecemos una propuesta metodológica, dentro del campo numérico y operativo, que sirva de apoyo a la planta docente del IPHE en su tarea de dar matemática a los alumnos con la discapacidad mental de Síndrome de Down.

2. Antecedentes.

No hemos encontrado estudios que traten específicamente sobre el Síndrome de Down y las matemáticas en Panamá. Sin embargo, abordaremos algunas investigaciones que se han hecho a nivel internacional sobre este tema para detectar cuáles son los obstáculos que tienen los docentes en manejar esta discapacidad mental con sus alumnos; y así buscar mejores provechos para los infantes que tienen SD y las matemáticas.

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) en el año 2001 dio paso a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF), concibe la discapacidad como un estado o condición más amplia que el resultado de una deficiencia, y está ligado a factores personales y al entorno social; de ahí Gutiérrez (2015) define discapacidad como: "Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano".

En los años 80 la Organización Mundial de la Salud conceptualizaba la discapacidad como el resultado de un daño a la salud, originando una deficiencia, ésta una discapacidad y ésta a su vez en una minusvalía. No obstante, actualmente para ellos no toda limitación

El síndrome de Down, una discapacidad mental con necesidades educativas en Matemática

puede ser caracterizada como discapacidad. Todas las personas tienen limitaciones, pero no todas son personas con discapacidad. La discapacidad es una limitación en la acción, que se deriva de una deficiencia de salud.

El síndrome de Down es una discapacidad mental con necesidad educativa especial; y sustancialmente en matemática. Los niños con SD son más lentos que otros en aprender a usar su cuerpo y la mente; también tienen ciertas señas o problemas físicos. Las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje matemático en personas con SD son escasas si se compara con otras áreas curriculares, como la Lengua (Germain, 2002), observándose una evolución positiva en esta área, debido a la integración de los niños con SD en las escuelas, al incremento de su formación académica y a las mejoras en las adaptaciones metodológicas y curriculares.

Investigaciones matemáticas realizadas en personas con SD, como el estudio de Flores (2000), indica que estas personas presentan deficiencias en la organización de la memoria, la abstracción y la deducción, además manifiestan lentitud para captar, procesar, interpretar y elaborar la información. Esto, unido a la impulsividad que muestran para responder a las tareas, es causa de una menor calidad en sus respuestas y una mayor frecuencia de error al desempeñar tareas matemáticas.

El doctor Flores (2001), en otro trabajo investigativo, expone que las personas con SD, su memoria a corto plazo es menor que en personas sin discapacidad intelectual de la misma edad mental, y menor también que en personas con otro tipo de discapacidad intelectual de la misma edad mental y cronológica. La memoria a corto plazo se emplea para retener información según va llegando y poder realizar actividades cognitivas básicas en el desarrollo de cualquier tarea matemática. Como consecuencia de esto, tienen dificultad para generalizar (Álgebra), problemas para recordar conceptos que parecían comprendidos, dificultad para retener varias instrucciones dadas en un orden secuencial (Algoritmos), y lentitud para captar la información y responder a ella.

En investigaciones numéricas, el trabajo realizado por Cronwell (1974), revela que las personas con SD sólo podían aprender a contar de memoria, sin comprensión conceptual, por lo que los conocimientos matemáticos que pudieran adquirir estaban limitados. Aunque, esta afirmación ha sido cuestionada en trabajos posteriores.

Poseer el concepto de número implica adquirir ciertas habilidades numéricas, tales como, recitar una serie, contar, reconocer el cardinalidad de una colección, reconocer y escribir los números, etc. La investigación realizada por Gelman y Cohen (1988) contrastaron una muestra de 10 niños con SD (edad mental entre 3 y 6 años) con otra muestra de 32 niños sin discapacidad (entre 4 y 5 años). Concluyeron que los niños sin discapacidad hacen un uso innato de los principios de conteo, mientras que los niños con SD no eran capaces de resolver tareas de contar o de cardinalidad, y aplicaban procedimientos aprendidos de memoria. Sin embargo, se indica que dos (2) niños con SD eran excelentes contadores y usaron los principios de conteo. A este respecto, diferentes investigadores, se plantean ¿por qué se ignoraron estos niños en las conclusiones del estudio?, ya que muestran que podemos encontrar individuos con SD con buenas habilidades numéricas y que aplican los principios de conteo.

El estudio anterior fue replicado por Caycho, Gun y Siegal (1991), comparando 15 niños con SD y 15 niños sin discapacidad. No encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en las tareas que evaluaban los principios de conteo, sin embargo, concluyeron que la habilidad para usar los principios de conteo estaba relacionada con la

capacidad en el lenguaje receptivo de los niños y que la habilidad para contar estaba condicionada por el programa educativo seguido por los alumnos.

Abdelhameed y Porter (2006) analizaron las dificultades para recitar la serie numérica y para contar objetos de 10 niños con SD que asistían a escuelas especiales. Los resultados revelaron que los alumnos tenían dificultades importantes en las tareas de conteo. Cometieron múltiples errores en el proceso de contar, pero el más frecuente fue asignar múltiples palabras a un objeto. La causa que se dio a estos bajos resultados fue, que los niños con SD aprenden procesos rutinarios, sin comprensión conceptual, aunque en este caso también lo relacionaron con las experiencias de aprendizaje seguidas por los niños.

3. Aspectos Metodológicos.

Esta investigación es cualitativa, en el hecho que se trata de estudiar las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos usados para enseñar matemática a los estudiantes con Síndrome de Down en la provincia de Veraguas, República de Panamá.

Para el desarrollo del presente estudio se procedió a realizar entrevistas a las autoridades y docentes, así como observaciones a estudiantes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), sede de Veraguas, para contabilizar los casos de estudiantes con Síndrome de Down que ellos atienden; conocer los alcances y limitaciones que presentan estos alumnos en cuanto a su aprendizaje matemático; y entender las metodologías de enseñanzas que ellos utilizan para impartir los temas de matemática.

Se les presentó a los alumnos con SD operaciones sencillas con lápiz y papel, con el objetivo de analizar los procedimientos y las estrategias que emplean al contar, sumar, restar y resolver problemas; para describir su desempeño y los posibles errores. Esto fue hecho con el respectivo permiso de los padres y docentes.

4. Resultados.

Se pudo constatar que a nivel de la provincia de Veraguas, el IPHE en esta región del país sólo está atendiendo 55 estudiantes con SD, de los cuales 22 están en el nivel primario, 2 en carreras intermedias o bachillerato laboral, 15 estudiantes son atendidos en la extensión del IPHE de Soná en el nivel primario, 16 estudiantes que ellos observan están en transición a la vida adulta, donde sólo se les enseña actividades u oficios de la vida diaria, tales como: Lavar, trapear, barrer, cocinar, vestirse adecuadamente, normas básicas de conducta, asearse, entre otras (Luque, 2016). Existiendo la posibilidad que hayan otros casos de personas con SD sin ser atendidos por esta institución.

Se reconoció que no existe ningún programa curricular de matemática para atender a los alumnos con SD en ningún nivel; ni siquiera una adecuación de los programas regulares de los escolares sin discapacidad (Serrano, 2016). A los estudiantes con SD en el IPHE de Veraguas la matemática que se les da, es básicamente los temas de conteo y algunas operaciones de suma y resta.

Fue evidente durante las entrevistas a los estudiantes con SD de este centro educativo, y por testimonio de sus mismos docentes, la manifestación de inseguridad que ellos muestran ante los imprevistos y los cambios. Prefieren ejecutar actividades de forma rutinaria, refugiándose en conductas repetitivas que les proporciona más confianza, rechazando las nuevas tareas.

Cuando abordamos a los alumnos con SD, se les presentaron pequeñas operaciones con lápiz y papel. De conteo, suma, resta y hasta un simple problema aditivo de resolución.

Encontrándose que la resta es más difícil que la suma, esto lo hemos notado no sólo porque el número de respuestas correctas en la resta es más bajo, sino porque en esta última operación los procedimientos y las estrategias han sido más básicos. Observamos que estos alumnos tienen dificultades importantes en las tareas de conteo; y que en la resolución de problemas aditivos presentan dificultades importantes en la comprensión del enunciado del problema. Los alumnos tienden a dar como resultado el último dígito o frase que oían, lo que nos lleva a relacionar las dificultades de comprensión con su déficit en la memoria a corta plazo y secuencial.

5. Propuesta.

Algunas investigaciones muestran que las personas con síndrome de Down pueden desarrollar capacidades matemáticas, siguiendo metodologías adaptadas a sus características y a sus procesos de aprendizaje (Barrón, 1999). Con base a lo narrado anteriormente, mostramos la siguiente propuesta para trabajar con niños y niñas con SD.

LAS REGLETAS DE CUISENAIRE

Las regletas son un material muy generoso, que brinda la oportunidad de desarrollar habilidades matemáticas desde muy temprana edad, a partir del juego, la manipulación y la experimentación.

Así deberían ser las matemáticas, conjuntos de experiencias significativas a las que les encontramos un uso útil y podemos traspasar de un evento a otro, de un conocimiento a otro. No podemos multiplicar sin saber sumar, ni sumar si no sabemos agrupar y para agrupar tenemos que tener muchas cosas con las cuales jugar.

Las regletas son un conjunto de tablitas rectangulares, originalmente de madera, ahora también de plástico de 10 colores y tamaños diferentes. La base de todas es de 1 cm de lado y la altura es de 1 hasta 10 cm. Cada regleta representa un número del 1 al 10 (que coincide con su longitud, en cm). Es importante que las regletas no estén marcadas.

Su creador, Emile George Cuisenaire (1891-1976) maestro rural y músico, propone que el niño debe aprender por medio de la acción, ya que al experimentar aprende a relacionar, puede autocorregirse y aprende de su propia experiencia. Descubrió además, que los niños al usar el material adquirían gran capacidad para la aritmética. Su idea sobre la enseñanza activa se resume en: "La visión se asocia a la acción, la comprensión, el cálculo, y la comprobación". Con este material se pueden conseguir los siguientes objetivos:

- 1) Asociar la longitud con el color (igual color igual longitud)
- 2) Establecer equivalencias: cada regleta representa un número y cada número corresponde a una regleta
- 3) Relación entre números: como base el 1, cada número es igual al anterior +1
- 4) Comprobación: relación de inclusión en la serie numérica (en cada número están incluidos los anteriores)
- 5) Relaciones "mayor que", "menor que" e "igual" a partir de la comparación de longitud
- 6) Composición y descomposición de números
- 7) Agrupación
- 8) Las 4 operaciones básicas de forma manipulativa

9) Nociones básicas de números fraccionarios

10) Aprendizaje intuitivo de multiplicación y división (a partir de sumandos iguales y repartos)

Se puede comenzar a utilizar desde los tres años, su uso es también eficaz para niños con problemas de aprendizaje, con alguna discapacidad mental (Síndrome de Down) y en todos aquellos que tienen complicaciones para adquirir conceptos matemáticos.

A continuación mostramos algunos ejemplos:

LA SUMA

-El resultado de esta operación podemos identificarlo con una regleta única de la misma longitud. Los valores iniciales (6 y 4) están contenidos en el 10, pero la utilización de la regleta de 10 elimina la referencia a esos valores y muestra la idea de convertirse en un ente diferente a los anteriores.

-En este caso, tanto el color como la longitud de la regleta-resultado supone un apoyo perceptual para la comprensión de la suma. ¿Siempre será así?

- En el caso de las sumas con resultado mayor de 10, se elimina este apoyo perceptual.

¿Cuánto es $27 + 14$?

LA RESTA

Tengo 9 caramelos y me como 5 ¿Cuántos me quedan?

-Con las regletas blancas, podemos trabajar la resta con el significado de "quitar":

En el ejemplo: "a 9 le quito 5 y me quedan 4"

LA MULTIPLICACIÓN

$3 \times 2 =$

CONTENIDOS

-Concepto de multiplicación: La multiplicación como suma reiterada.

-Se pone de relieve la propiedad conmutativa de la multiplicación.

6. Conclusiones.

Los alumnos con Síndrome de Down pueden desarrollar capacidades matemáticas, con ayudas y metodologías específicas, adaptadas a su proceso de aprendizaje.

Cada necesidad educativa especial requiere actividades diferentes a las que se plantean en los materiales curriculares ordinarios.

No puede ser que la integración consista en que el alumno con SD esté haciendo las mismas actividades que el resto de compañeros, cuando sus conocimientos matemáticos están muy por debajo. Esto lleva a problemas de comportamiento y a rechazos hacia la materia y hacia la escuela. La integración útil es la que adapta los contenidos de la materia a la necesidad especial y a la situación de cada alumno, y por supuesto, la que se realiza con una coordinación estrecha entre el profesor del aula y el profesor de apoyo de la deficiencia.

El síndrome de Down, una discapacidad mental con necesidades educativas en Matemática

Con respecto al conocimiento aritmético simple, con los estudiantes con SD queda mucho por hacer, en especial, los problemas de abstracción al relacionar las cantidades con los símbolos.

Hay alumnos con discapacidad mental que presentan dificultades para entender los algoritmos de las operaciones básicas, pero podrían llegar a resolver problemas significativos calculando con Las regletas de Cuisenaire.

La búsqueda de metodologías correctas nos lleva de nuevo a plantear que la formación de los docentes necesita instruir un profesorado creativo y capacitado para atender a la variedad de necesidades de este alumnado.

Los niños que nacen con SD tendrán dificultades de aprendizaje, en algunos casos más severas que en otros. Sin embargo, somos testigos de que pueden aprender conceptos de diferentes áreas, que les permiten formarse para lograr una mayor integración social y laboral.

7. Referencias Bibliográficas.

- Abdelhameed, H. y Porter, J. (2006). Contando con los niños Egipcios con Síndrome de Down. *Revista Internacional de Educación Especial*, 176-187.
- Barrón, I. (1999). La enseñanza de las matemáticas en un caso de deficiencia mental (síndrome de Down). *Uno*, 7-18.
- Caycho, L., Gum, P., y Siegal, M. (1991). Contando con los niños con Síndrome de Down. *Revista Americana sobre Retraso Mental*, 575-583.
- Cronwell, A. (1974). El desarrollo del lenguaje, la abstracción y la formación de conceptos numéricos en los niños con síndrome de Down. *Revista Americana de Deficiencia Mental*, 179-190.
- Flores, J. (2000). Fundación Iberoamericana Down21. *Causas de la disfunción cognitiva en el síndrome de Down*. Obtenido el 11 de abril de 2016 de <http://www.downciclopedia.org/neurobiologia/causas-de-la-disfuncion-cognitiva-en-el-sindrome-de-down>
- Flores, J. (2001). Fundación Iberoamericana Down21. *La memoria en el síndrome de Down*. Obtenido el 11 de abril de 2016 de <http://www.downciclopedia.org/neurobiologia/la-memoria-en-el-sindrome-de-down>
- Gelman, R. y Cohen, M. (1998). Las diferencias cualitativas en el camino del síndrome de Down y niños normales para resolver un nuevo problema de conteo. *La Psicología del Síndrome de Down*, 51-99.
- Germain, R. (2002). Un enfoque positivo para el apoyo a un alumno con síndrome de Down durante el tiempo dedicado de cálculo. *Investigación de Síndrome de Down*, 53-58.
- Gutiérrez, E. (2015). Fundación Sidar. *Aplicación de la terminología propuesta por la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)*. Obtenido el 11 de abril de 2016 de <http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/ciddm.php>
- Luque, N. (11 de Abril de 2016). Directora IPHE de Veraguas. (Y. Guerra, Entrevistador)
- Serrano, J. (12 de Abril de 2016). Docente IPHE de Veraguas. (E. Ávila, Entrevistador)

Propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado con una incógnita a estudiantes con Discapacidad Visual.

Lara, Larry

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de la Maestría en
Dificultades en el Aprendizaje de la
Matemática.

omarg06@hotmail.es

González, Yordys

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de la en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.

yordys_191@hotmail.com

Resumen

Este artículo persigue informar sobre cómo han sido incorporados al sistema educativo los estudiantes con discapacidad visual. Esta investigación se hace a nivel de la provincia de Veraguas, con el fin de subsanar algunas deficiencias en la asignatura de matemática, además se propone aprendizaje basado en proyecto para el tema de ecuaciones de primer grado con una incógnita.

Abstract

This article aims to inform on how have been incorporated into the educational system visually impaired students. This research is done at the level of the province of Veraguas, in order to remedy some shortcomings in the subject of mathematics, also based on the project for the theme of linear equations with one unknown learning is proposed.

Palabras claves

Adecuaciones Curriculares, ceguera, discapacidad, educación especial, educación inclusiva, necesidades educativas especiales, ONCE, sistema Braille.

Keywords

Curricular Adaptations, blindness, disability, special education, inclusive education, special educational needs, ONCE, Braille system.

1. Introducción.

Si se desea que las escuelas sean para todos, se hace necesario que los sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo.

Por esta razón, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales ha generado polémicas dentro de este sector, debido a la trayectoria que se ha inculcado desde tiempos anteriores; la cual reflejaba una segregación o aislamiento de estos estudiantes ante sus compañeros y al resto de la sociedad.

El tema de la inclusión de los discapacitados o estudiantes con necesidades educativas especiales ha generado opiniones diversas, unas a favor, otras en contra; sin embargo, es un tema que hay que analizar desde el punto de vista del afectado y de lo que el Estado le puede proporcionar para que tenga una vida de calidad.

La Educación Inclusiva surge del convencimiento de que la Educación es un Derecho Humano básico. En nuestro país, la Ley No. 42 del 27 de agosto de 1999, Artículo # 19; establece que: “La persona con discapacidad se incluirá en el sistema educativo regular, el cual debe proveerle los servicios de apoyo y ayudas técnicas, que le permitan el acceso al currículo regular y la equiparación de oportunidades”.

Cabe resaltar el hecho de que la Educación Inclusiva se centra en todos los alumnos, y presta especial atención a aquellos que, tradicionalmente, han sido excluidos de las oportunidades educativas, tales como: Los alumnos con necesidades especiales y discapacidades, entre otros.

“Ceguera: la persona que le falta totalmente la visión o ve muy poco (débiles visuales), impedimento que no se puede normalizar con el uso de lentes, tratamientos y otras ayudas ópticas. Incluye a las personas ciegas por nacimiento; o por enfermedades como glaucoma, toxoplasmosis e infecciones diversas producidas por accidente (golpes oculares, lesiones diversas, entre otras)”. (Atlas social de Panamá Situación de las personas con discapacidad en Panamá, ministerio de economía y finanzas, 2010)

De allí el interés por realizar un trabajo que contenga lo referente al modificado Sistema Braille. Este sistema, introducido por Luis Braille en 1918 se basa en una combinación de seis puntos en relieve que representan letras del alfabeto, signos de ortográficos y matemáticos. Se presenta la cantidad de estudiantes con discapacidad visual en la provincia de Veraguas y algunas estadísticas de años anteriores.

2. Antecedentes.

En el centro regional universitario de Veraguas, existen una tesis de consulta sobre el Sistema Braille, enfocada a la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, pero al nivel de media, titulada: El Sistema Braille en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Una propuesta para estudiantes con discapacidad visual de bachillerato en letras por Yordys González y Abdiel Malek, en el 2008, en donde afirman “La inclusión de discapacitados en aulas regulares, es un reto educativo al alcance de los docentes, específicamente en el área de Matemática con estudiantes discapacitados visualmente haciendo que los docentes se incursionen en el aprendizaje, dominio y hasta manejo del sistema Brailliano.”; pero, en el área de Trabajo Social, encontramos algunas tesis que tratan sobre, la inclusión de discapacitados en las aulas regulares. Entre éstas podemos citar: La Educación Inclusiva, como un derecho humano de las personas con discapacidad por Bertalia

del C. Pineda, en 1999, concluyeron que: “La inclusión e integración de las personas con discapacidad es una meta de todos los panameños. Esto exige la puesta en marcha de políticas que apoyen la integración social del niño con discapacidad” .La familia y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales de las discapacidades por Grace M. Montenegro y Rita M. Osorio, en el 2005, concluyeron: “cuando ha abierto la posibilidad de que los alumnos con discapacidades se incorporen al sistema ordinario de Educación, no puede decirse que la inclusión haya cubierto su finalidad última: que cada alumno reciba una educación acorde a sus necesidades en la escuela de su barrio, junto a sus hermanos y amigos, y en su contexto social.”

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) con sede en Veraguas y la Fundación Luz del Ciego, en Panamá, proporcionaron el libro sobre Código matemático Unificado para la lengua castellana por Carmen Roig, el cual contiene aspectos matemáticos sobre el Sistema Braille, también Ley n° 42 del 27 de agosto de 1999, la cual habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, facilitaron la regleta Braille y el punzón portátil que se utiliza para escribir en Braille.

3. Aspectos Metodológicos.

Para la realización de este trabajo investigativo-bibliográfico, primero se buscó y analizo las estadísticas de años anteriores sobre la discapacidad visual en las provincias, por medio del censo del 2010, las memorias del IPHE 2012, 2013 y las estadísticas de la Secretaria Nacional de Discapacitados SENADIS, luego se visitó las instalaciones del IPHE en Veraguas, para que nos proporcionara algunos datos de relevancia a la cantidad de estudiantes con discapacidad visual en la provincia de Veraguas, al igual que las escuelas que se incorporaron al programación de inclusión.

4. Resultados.

Esta gráfica, nos muestra cómo ha sido la inclusión de los estudiantes con discapacidad al sistema educativo entre el 2008-2013.

Gráfica n°1

Un resultado importante que nos ha servido apoyo, ha sido el de González et al. (2007) la cual propuso el uso del sistema Braille en la enseñanza de algunos temas de 12° del Bachiller en Letras, el cual fue supervisado durante tres trimestres y aplicado a dos alumnos y arrojaron los siguientes resultados:

Enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones de 1º con una incógnita a estudiantes con Discapacidad Visual

Cabe señalar que ambos estudiantes ya se graduaron de la universidad, Juan Arenas se graduó de abogado en la Universidad de Panamá y Emelci Vásquez en la Licenciatura de Inglés en UDELAS. Para el año 2016, la provincia de Veraguas tiene un total de 13 estudiantes, de los cuales 11 están en el programa de inclusión en aulas regulares y 4 que aún no se han podido incorporar a las aulas escolares y el IPHE les da seguimiento en la institución, además estos alumnos cuentan con docentes de educación especial, los cuales son pilares fundamentales en su educación e integración social y escolar.

5. Propuesta.

Con base a la estadística del 2016, en donde contamos con 4 estudiantes en premedia, elaboramos una propuesta didáctica basada en proyectos destinada a los estudiantes a fin de minimizar las deficiencias que tienen los alumnos con discapacidad visual.

LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA SU DEFINICIÓN, RESOLUCIÓN Y APLICACIONES

Ideas claves: Ecuaciones, transposición de términos y las propiedades de la igualdad.

Grado: VIII°

Área: Álgebra

Competencia: El alumno será capaz de resolver situaciones reales utilizando las ecuaciones de primer grado con una incógnita

Objetivos:

1. Define el concepto de Ecuación de primer grado con una incógnita, distinguiendo sus miembros y estudiando la propiedad fundamental para la transposición de términos de un miembro a otro de la ecuación.
2. Emplea las ecuaciones de primer grado para dar solución a situaciones expresadas en lenguaje común utilizando las propiedades de la igualdad.

ACTIVIDADES DE INICIO

- El docente iniciará proporcionándole a los estudiantes con discapacidad visual el material teórico y las actividades de aprendizaje de las Ecuaciones de primer grado con una incógnita, impresas en Braille, utilizando la impresora Braille.
- Les ofrecerá el material en Power points, utilizando la computadora con el programa JAWS o NVDA, para que el alumno interactúe con las TIC's.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

- Se les presentará la siguiente situación de aprendizaje y la pregunta generadora, donde la escucharán por medio del programa JAWS o NVDA incorporado a la computadora:

El señor Pedro, pagó 75 dólares por un par de zapatos y una camisa en un almacén de la localidad, antes de retirarse del almacén, el señor Pedro, preguntó a la cajera: ¿cuál es el precio de los zapatos?, La cajera le contesta, cuatro veces el precio de la camisa y no le cobramos el siete por ciento.
¿Cuánto costarían los zapatos?, ¿Según tu criterio cual fue realmente el precio de los mismos?

¿Cómo podrías ayudar al señor Pedro a descifrar el precio de cada artículo comprado?

Elaborar una presentación en Power Point que destaque la definición, resolución y aplicación de las ecuaciones de primer grado con una incógnita, por medio de ejercicios y problemas resueltos por ellos mismos.

- Se les pedirá que lean el material teórico y escuchen un video relacionado a las Ecuaciones de primer grado con una incógnita y así respondan a ciertas interrogantes que se plantea en la actividad n°1.
- Resolverán ciertas Ecuaciones de primer grado con una incógnita de forma manual, las cuales se presentan en la actividad n°2.
- Luego de escuchar un video sobre las aplicaciones de las Ecuaciones de primer grado con una incógnita, resolverán la actividad n°3 sobre problemas de aplicación.

ACTIVIDADES DE CIERRE

- Presentación y sustentación del producto final del proyecto sobre las Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

RÚBRICA

CATEGORÍA	4	3	2	1
Puntuación	No hay faltas de ortografía ni errores gramaticales.	Tres ó menos faltas de ortografía y/o errores de puntuación.	Cuatro errores de ortografía y/o errores gramaticales.	Más de cuatro errores de ortografía y de gramática.
Organización	Contenido bien organizado usando títulos y listas para agrupar el material relacionado.	Usó títulos y listas para organizar, pero la organización en conjunto de tópicos aparenta debilidad.	La mayor parte del contenido está organizado lógicamente.	La organización no estuvo clara o fue lógica. Sólo muchos hechos.
Requisitos	Cumplió con todos los requisitos. Excedió las expectativas.	Todos los requisitos fueron cumplidos.	No cumple satisfactoria- mente con un requisito.	Más de un requisito no fue cumplido satisfactoria- mente.
Presentación Oral	Interesante y muy bien presentada.	Relativamente interesante; presentada con bastante propiedad.	Algunos problemas en la presentación, pero fue capaz de mantener el interés de la audiencia.	Mal presentada y no logró la atención de la audiencia.
Contenido	Cubre los temas a profundidad con detalles y ejemplos.	Incluye conocimiento básico sobre el tema. El	Incluye información esencial sobre el tema, pero tiene 1-2	El contenido es mínimo y tiene varios errores

	El conocimiento del tema es excelente.	contenido parece ser bueno.	errores en los hechos.	en los hechos
--	--	-----------------------------	------------------------	---------------

6. Conclusiones.

- * Los docentes de Matemática en conjunto con los docentes de Educación Especial deben trabajar en paralelo para garantizar un aprendizaje matemático, en el individuo que posea algún tipo de discapacidad, en este caso alumnos con discapacidades visuales.
- * Los alumnos con discapacidad visual también forman parte de nuestra comunidad, por este motivo debemos darle el apoyo, no solo al estudiante también a su familia para que los motive a seguir, estos jóvenes también son el futuro de Panamá, así se debe implementar estrategias para que ellos adquieran el conocimiento como los que no tienen ninguna discapacidad.

7. Referencias Bibliográficas.

- González, Y. y Malek, A. (2008). *El sistema braille en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Una propuesta para estudiantes con discapacidad visual de bachillerato en letras*. Tesis de Licenciatura no publicada. Universidad de Panamá, Veraguas.
- <http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otra%20pub/discapacidad.pdf>
- IPHE, (2012). *Memorias 2012*. Obtenida de <http://www.iphe.gob.pa/planificacion/esta%20iphe%202012.pdf>
- IPHE, (2013). *Estadísticas de IPHE 2013*. Obtenida de <http://iphe.gob.pa/planificacion/Est%20IPHE%202013.pdf>
- Lajón, D. (2008). *Matemáticas. Álgebra y Geometría 8*. (Novena edición). Panamá.
- Ley nº 42 del 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Oficina de Igualdad de Oportunidades. República de Panamá. Artículo # 19. Pág. 12
- Ministerio de Economía y Finanzas (2010). *Atlas social de Panamá Situación de las personas con discapacidad en Panamá, ministerio de economía y finanzas*. Obtenida de: <http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/08%20-%20Situacion%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad%20en%20Panama.pdf>
- Roig, C. (1988). *Código matemático unificado para la lengua castellana*. Editado por la Editorial Durazno en Montevideo, Uruguay. Primera Edición. Contiene 85 Pág.
- Vásquez, B. (2008), Armando. *De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad*. En: *El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria de la salud*. Universidad Nacional de Córdoba. Organización Panamericana de la Salud OPS. 2008.

¿Cómo inciden los problemas sociales en la conducta?

Vanessa Hernández

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
Vanessayaneris@gmail.com

Henry Barría

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
djhete@hotmail.com

Resumen

En este artículo se presenta un análisis de como los problemas sociales afectan las conductas de las personas que viven a diario esta problemática, se enfoca principalmente en el problema de violencia familiar, puesto que es uno de los factores que alteran las conductas sobre todo de los alumnos de las escuelas de nuestro país. En él se hace una serie de recomendaciones para mejorar esta situación

Abstract

This article presents an analysis of how social problems affect the behavior of people who live daily this problem occurs, it focuses primarily on the problem of domestic violence, since it is one of the factors that alter behaviors especially the students in schools of our country. It describes a series of recommendations were to made

Palabras claves

Niños, problemas de conducta, problemas sociales, violencia doméstica.

Keywords

Children, behavioral problems, social problems, domestic violence

1. Introducción.

Según Fuller y Myers un problema social es una condición que se establece como tal por un número considerable de personas como una desviación de las normas habituales. Para Sullivan existe un problema social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta a sus valores, y que puede ser remediada mediante una acción colectiva. Por otra parte podemos decir que, los trastornos del comportamiento o trastornos de la conducta en la infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas que implican oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de la convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y personas desconocidas (Fernández y Olmedo, 1999).

En el presente artículo se tratan aspectos de estos dos temas sensitivos y de gran importancia para mejorar la feliz convivencia dentro de la sociedad donde vivimos, se recopiló información nacional e internacional para analizar cómo los problemas sociales pueden afectar la conducta en un determinado momento de cualquier persona en cualquier etapa de la vida.

Así también presentamos algunas sugerencias como propuesta para contribuir con el mejoramiento de esta situación que nos afecta a todos.

2. Antecedentes.

En el presente artículo se trata el tema de los problemas sociales o de conducta, los cuales afectan a gran cantidad de miembros de nuestra sociedad en diferentes etapas de la vida y logran influir negativamente en el normal desenvolvimiento de la persona dentro de una sociedad, es un tema sensitivo y delicado más aún si se da en las primeras etapas de la vida donde los niños y adolescentes están en plena formación de la personalidad.

Existe poca información de investigaciones a nivel local de la provincia de Veraguas, sin embargo hemos tomado algunas investigaciones de importancia.

Problemas de conducta en niños víctimas de violencia familiar:

Frias, M; Fraijo, B. (2008). *Problemas de conducta en niños víctimas de violencia familiar*. *Revista Scielo*. Artículo que analiza la relación de los problemas de conducta que los niños presentan en la escuela y el maltrato infantil. Se probó un modelo de ecuaciones estructurales en donde la variable dependiente fueron los problemas de conducta y las independientes la violencia familiar y la depresión. Los resultados indican que el maltrato tuvo un efecto significativo en los problemas de conducta de los menores, mediada por la depresión. Concluimos que los profesores deben ser entrenados en la detección y atención del maltrato infantil para prevenir problemas sociales graves como la delincuencia.

Instituto Nacional de la Mujer. (2009). *Alianza por una vida sin violencia*. Alianza nacional y local interinstitucional y comunitaria para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en dos distritos de Panamá. Este es un proyecto piloto impulsado por el gobierno pasado y la ONU, el cual buscaba hacer frente a los problemas de violencia en los corregimientos de Arraiján (Panamá) y Canto del Llano (Veraguas). Mediante varias iniciativas como lo son fortalecer las normativas en cuanto a las leyes, impulsar redes de apoyo a las víctimas de violencia en dichos lugares así como también capacitar a los

Como inciden los problemas sociales en la conducta

encargados de atender casos de este tipo en estos lugares de nuestro país.

3. Aspectos Metodológicos.

El presente artículo tiene un modelo metodológico de estudio documental, que se realizó investigando artículos y documentos que tratan sobre los principales problemas sociales que inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes, principalmente en la violencia en el hogar. Los datos mostrados vienen dados de investigaciones realizadas en Panamá, enfocado en algunas ocasiones en la provincia de Veraguas.

4. Resultados.

La tabla 1 muestra el porcentaje de los episodios de violencia entre padres presenciados por los menores. Esta tabla indica el porcentaje con la que las madres sufren violencia de parte de sus parejas; delito de mayor crecimiento en el último año en Panamá, registrando un 16% en un año.

Tabla 1: Porcentaje de los episodios de violencia familiar presenciados por el hijo(a), reportado por el hijo(a)

<u>Indicador de maltrato</u>	<u>Porcentaje</u>
Insulta o dice malas palabras	65
Le tira con algún objeto	50
La empujan	30
Le pega cachetadas	36
Le pega patadas	34
La golpea	17
La ha tratado de estrangular	13
La ha acuchillado	26
Le ha rotó ropa	8

Fuente: Fiscalía de Familia del Ministerio Público. 2015

Nuestros resultados indican que el maltrato produce problemas en el ajuste emocional, social y conductual en los niños y que éstos se pueden manifestar en la escuela, en el hogar o en la comunidad en donde viven. Los problemas de ajuste les impiden desarrollarse en el ámbito escolar. Los niños que viven dentro de un entorno de violencia familiar, pueden exhibir conductas de retraimiento, de incomunicación, de encierro o disruptivas. Las tres primeras se consideran de internalización y la última de externalización.

Por otra parte, en cuanto al plan piloto que realizó el Gobierno Nacional e conjunto con la ONU, en el año 2009, podemos mencionar que para la provincia de Veraguas, se tomó en cuenta el Corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago. Para fortalecer la lucha contra la violencia de la mujer se propone la creación de una nueva red local de atención a la violencia contra la mujer, el cual se presta de manera informal en el Centro de Salud de Canto del Llano que además atiende las poblaciones de Urracá y San Martín de Porres. Se pretende contar con una base de datos sobre el estado de la violencia doméstica sexual, además de una atención integral.

5. Propuesta.

La propuesta de un modelo de intervención para Trabajo Social en los servicios de atención a la violencia

Las estrategias de intervención de la violencia, se ejecutan desde distintos niveles:

- Nivel Individual.- Intervención con la persona ó en pequeños grupos de psicoterapia, ayuda mutua, consejería e intervención en crisis. También realiza acciones de capacitación y atención especializada.
- Nivel Microsistémico.- Es una propuesta de intervención de prevención para mejorar la vida comunitaria con la participación de la misma comunidad.
- Nivel Exosistémico o Mediadores.- Intervención dada por los esfuerzos institucionales como MIDES, MINSA, Programa comunitarios.
- Nivel macrosistémico.-Se agrupan los acuerdos de país, el modelo y la política de Estado que se adopten en conformidad con las convenciones Mundiales e Internacionales que influyen los Derechos Humanos de los ciudadanos.

Las estrategias de Intervención en Promoción y Prevención serán:

- Acción Multisectorial.- Conformación de Redes para la generación de vínculos solidarios.
- Información, educación y Comunicación, a tres niveles: individual (Consejería); Grupal (Grupos de riesgo) para desarrollar labor educativa con ellos y Masivo como campañas de difusión (Tv, radio, prensa escrita) y las campañas comunitarias (altoparlantes, perifoneo), elaboración y distribución de material educativo.
- Talleres de habilidades personales y sociales : Trabajos de grupo
- Sensibilización del personal de salud.
- Capacitación a voluntarios de la comunidad (Promotores de salud integral, voluntarios y la comunidad en general)
- Los tipos de atención al usuario(a):
- Tratamiento físico: Depende del tipo de lesión que presente el(a) persona.
- Tratamiento emocional: Orientación, Intervención en crisis, consejería, Psicoterapia (individual y grupal), Grupo de ayuda mutua, talleres psicoafectivos para niños y psicoeducación.

Propósitos:

Uno de los propósitos de la intervención profesional frente al problema de violencia familiar y es contribuir a la construcción de una cultura de no violencia familiar mediante acciones de prevención y promoción social dirigidas a la familia, las redes sociales y la comunidad local.

Otro propósito es contribuir al mantenimiento de una población sana, con buena salud mental mediante la atención social de calidad y oportuna a las personas en situación de crisis y violencia. Así también, crear y mantener actualizado el sistema de registro, información e investigación social sobre la problemática de violencia.

Estrategias:

a) Articulación con Redes

Como inciden los problemas sociales en la conducta

Los servicios de atención de urgencia y en crisis estarán articulados con los servicios que complementan el proceso de rehabilitación y no romper el ciclo de recuperación.

b) Abordaje de Género e interculturalidad

Las situaciones de violencia serán abordadas desde la comprensión de las relaciones de poder familiar y la diversidad cultural.

c) Concertación

La acción multisectorial, desde el Estado, será concertada con la acción que la sociedad en su conjunto desarrolle para lograr eficiencia en la atención integral. La búsqueda de mecanismos de responsabilidad social y sustentabilidad social familiar para generar hogares libres de violencia.

d) Movilización social y Empoderamiento

Los espacios y acciones público privadas locales se fortalecerán en torno a la lucha contra la violencia familiar y sexual, mediante la movilización, actuación social planificada y empoderamiento de las personas.

e) Vigilancia social

El acceso equitativo e igualitario de oportunidades en los servicios para las víctimas de la violencia, así como la creación de sistemas de vigilancia social y protección social local ante situaciones de violencia.

f) Capacitación permanente

Capacitación y autoaprendizaje permanente sobre violencia y gestión social.

g) Integralidad

Articulación creciente de los servicios de atención y las casas de refugio vía la acción del Trabajador Social, a fin de complementar el proceso de rehabilitación y no ruptura del ciclo de recuperación.

6. Conclusiones.

La violencia que se vive en los hogares de la nuestro país representa uno de los problemas sociales más representativos pues es en la familia que se forma los futuros ciudadanos de la patria, vemos niños con problemas de conducta que provienen de hogares desintegrados a causa de la violencia, niños agresivos y sin valores para con sus semejantes que provienen de hogares donde se respira violencia. Y nos preguntamos porque tenemos estudiantes que se distraen en clases, que no pueden sostener una conversación amigable porque terminan irrespetando a los compañeros, niños que no respetan reglas ni normas dentro de la institución, que son incapaces de ver una figura de autoridad y se sienten dueños del mundo. Y simplemente son etiquetados como niños problemas sin embargo hay una realidad que escapa a veces de nuestra percepción y es que detrás de todo, el niño es una víctima que ha sido marcada para toda su vida. Y más que buscar estrategias para sacarlos de esta situación la sociedad los termina rechazando. El educador como tal tiene la oportunidad de en conjunto con otras entidades sociales modificar esta realidad tan penosa de nuestros niños.

7. Referencias Bibliográficas.

- Instituto Nacional de la Mujer. (2009). "Alianza por una vida sin violencia". Alianza nacional y local interinstitucional y comunitaria para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en dos distritos de Panamá. Recuperado de: http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/PAN/00058699_DOC%20PROY%20PS73051_001.pdf
- Frias, M; Fraijo, B. (2008). Problemas de conducta en niños víctimas de violencia familiar. Revista Scielo. Recuperado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2008000100001
- Bardales, P; Cardeña, E (2001). Estrategias de intervención profesional frente a la violencia familiar. Ponencia presentada al XVII seminario Latinoamericano de escuelas de trabajo social de Lima, Perú. Recuperado de: <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-023.pdf>
- Fuller, R.C.; Myers, R. (1941). "The natural history of a social problem". Revista American Sociological. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/2086189?seq=1#page_scan_tab_contents
- Romera, A; Arnal, A. "Trastornos de conducta". Guía práctica. Recuperado de: <http://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf>

Uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza del interés simple y compuesto a estudiantes con discapacidad motórica.

Jaan Carlos Ortega

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.

jaancarlos11992@gmail.com

Yariselys Chávez

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.

yari032009@hotmail.com

Resumen

Actualmente, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática se ve empañado por una serie de factores tales como las actitudes de los docentes y estudiantes, las metodologías implementadas en el aula de clases, las deficiencias del sistema educativo, entre otras limitantes. Todo este episodio conflictivo cambiaría, si se elaboraran propuestas concretas para afrontar necesidades educativas especiales en la enseñanza de esta asignatura tan fundamental en todos los planes de estudio a nivel nacional. Este artículo de investigación busca como objetivo principal, la incorporación de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje del cálculo del interés simple y compuesto, como base fundamental de la matemática financiera de los estudiantes de bachillerato en comercio, que presentan algún tipo de discapacidad motórica o de movimiento.

Palabras claves:

Matemática, matemática financiera, discapacidad motórica, interés simple, interés compuesto.

Abstract

Currently, the teaching and learning of mathematics is clouded by a number of factors such as attitudes of teachers and students, methodologies implemented in the classroom, deficiencies in the education system, among other limitations. This whole episode conflicting change, if concrete proposals should be developed to meet special educational needs in teaching this fundamental subject in all curricula nationwide. This research paper seeks as its main objective, the incorporation of technology in teaching and learning of calculating simple and compound interest as the fundamental basis of financial mathematics of high school students in trade, which have some form of motor disability or of movement.

Keywords:

Mathematics, financial mathematics, motor disabilities, simple interest, compound interest.

1. Introducción.

La educación avanza por el conocimiento, la investigación y la innovación, surgiendo la tecnología y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la diversidad humana que existe en la sociedad. Es significativo contribuir principalmente con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso enfocados a la discapacidad Motórica.

La Discapacidad Motriz (DM) es una condición de vida que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas que la padecen, limitando su desarrollo personal y social. Esta discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones o medula espinal, así como por alguna afectación del cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la persona. (Dirección General de Educación Especial, México).

Para las personas con discapacidad motriz, las TIC's son herramientas que facilitan la interacción e inclusión al medio social, y se constituyen como un elemento de mediación con el entorno en una sociedad donde el acceso a la información y a la comunicación es un derecho de todos los ciudadanos. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad motriz frecuentemente se encuentran limitados por su imposibilidad de explorar, experimentar, cometer errores sobre los cuales reflexionar. (Zappalá, 2011).

González et al. (2009) realizaron la investigación titulada "Análisis del desarrollo de competencias a través de la evaluación formativa en ambientes virtuales de aprendizaje", en las asignaturas de cuatro postgrados en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en México. Los hallazgos encontrados muestran que la adquisición de habilidades para usar tecnología y la resolución de problemas en plataformas virtuales son las competencias que más desarrollan los estudiantes, donde la coevaluación y la autoevaluación son instrumentos de evaluación necesarios para el aprendizaje.

Es indispensable que las personas con discapacidad motriz no dependan totalmente de otra persona, sino que puedan realizar algunas actividades por su propia cuenta. Por lo que en este artículo se les ofrece información de cómo utilizar la tecnología para realizar sus propias transacciones bancarias sin necesidad de trasladarse a alguna entidad bancaria. La propuesta está enfocada en cómo calcular el interés simple y compuesto utilizando las TIC's.

2. Antecedentes.

Zappala (2011) en su investigación "Inclusión de TIC's en Escuelas Para Alumnos con Discapacidad Motriz" sustenta que, las personas con discapacidad motora generalmente leen sin inconvenientes la información presentada en los periféricos de salida de una computadora, como el monitor o la impresora, pero muchas veces tienen dificultades para manejar los dispositivos de entrada de datos, como el teclado o el mouse. Se encuentran filtros que facilitan el acceso al teclado y se puede reemplazar el mouse por un *trackball*, *joystick* o pulsadores y dispositivos personalizados.

Luque (2009) sostiene que el estudio de la discapacidad implica situarla en términos de persona-situación, evitando acentuar lo negativo de la limitación individual o deficiencia, y valorando que toda ejecución de cualquier acción precisa tanto habilidad y capacidad como disponibilidad y oportunidad. Desde este marco, toda tecnología accesible y adaptada promoverá que los alumnos con necesidades educativas especiales desarrollen sus capacidades y se desenvuelvan en la comunidad. Siendo cierto que aún queda mucho por hacer en actitudes, derechos y recursos en general, también lo es que las TIC contribuyen a favorecer la integración y aplicación en la vida social y de la comunidad. La integración de las TIC en los ámbitos educativos favorece la sensibilización, la aceptación y la comprensión del alumnado con discapacidad, además de la formación docente en software aplicado a la enseñanza, así como la promoción de actitudes hacia patrones de accesibilidad universal y de diseño para todos. De esta manera, las TIC, en su uso educativo, contribuyen a que el principio fundamental de igualdad de oportunidades (igualdad normativa) se convierta en una realidad personal y social (igualdad real o material), haciendo posible la información y acceso a la formación y progreso personal y ciudadano del alumnado con discapacidad. Al fin y al cabo, objetivos de igualdad real efectiva en todo, para todos.

3. Aspectos Metodológicos.

Este artículo describe una investigación cualitativa, en donde se investigó la estadística general de estudiantes con discapacidad motriz o motórica a nivel nacional hasta el año 2010. Se solicitaron las estadísticas u otro tipo de información acerca de estudiantes con discapacidad motórica en la República de Panamá, pero el Instituto Panameño de Habilidad Especial (IPHE) negó la solicitud de manera personal para proporcionar esta información. Las sedes de esta institución visitadas fueron las instituciones del IPHE de los distritos de Las Tablas y Penonomé.

En el marco metodológico de esta investigación, se realizó un conversatorio con una estudiante de discapacidad motórica que nació sin una de sus extremidades superiores (Lado izquierdo). La estudiante se llama Keyla Rodríguez y cursa 11° Bachiller en Comercio en el Centro Educativo Federico Zúñiga Feliú, ubicado en el distrito de Penonomé. Se le pidieron sus opiniones de manera general acerca de su vida personal y estudiantil como estudiante con esta capacidad. También, se le pidieron los comentarios al profesor de Matemática que imparte clases a esta estudiante con discapacidad motórica.

Una vez ligados los datos a las descripciones de este tipo de discapacidad, buscamos elaborar una propuesta para el aprendizaje del interés simple y compuesto, dirigida a estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad motora, tales como la inmovilidad de las piernas, la falta de un brazo o mano, la dificultad para mover alguna parte de su cuerpo, entre otras.

4. Resultados.

Algunos de los comentarios de la estudiante entrevistada, se detallan a continuación:

- ✓ Cuando estaba en el nivel primario, no sentía temor o timidez por mi discapacidad.

- ✓ Cuando llegué al nivel secundario, mi autoestima se vio afectada porque estaba más madura y veía a mis otros compañeros con su apariencia física normal.
- ✓ En mi bachillerato en comercio, se dan asignaturas muy teóricas como geografía, ética, bellas artes, mercadotecnia, tecnología comercial, etc. Rara vez se realizan proyectos aplicados tales como el proyecto que usted me presenta. *(En este momento, la estudiante de refería a la propuesta de matemáticas financieras que se le presentó y comentó antes de entrevistarla).*
- ✓ Me gustaría estudiar una carrera universitaria relacionada con el comercio, trabajar y tener una vida estudiantil y profesional al igual que mis demás compañeros que no tienen mi discapacidad.
- ✓ Me gustaría que todas las asignaturas relacionadas directamente con comercio, apliquen todos los contenidos a la vida cotidiana para adquirir muchos conocimientos valiosos para mi futuro.

A continuación, se detallan comentarios del profesor de Matemática que dicta clases a esta estudiante: *(Profesor Jaan Carlos Ortega: Uno de los autores de este artículo).*

Esta estudiante es una persona tranquila, agradable y muy madura. Esto puede deberse a sus dificultades y a su discapacidad motórica. En el aula de clases, es una estudiante muy participativa, le gusta ir al tablero a pesar de su discapacidad, no es penosa, tiene su cuaderno de Matemática totalmente ordenado y tiene buenas calificaciones.

En vista de la falta de información por parte del Instituto Panameño de Habilitación Especial en las sedes consultadas (Las Tablas y Penonomé), se buscaron las estadísticas en la página web de la institución y se elaboró el siguiente cuadro con su respectivo gráfico, en donde se observa la cantidad de estudiantes con discapacidad motórica en los centros educativos de la República de Panamá, desde el año 2005 hasta el año 2010.

**NIÑOS(AS) Y JÓVENES QUE RECIBIERON SERVICIOS DE HABILITACIÓN ESPECIAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR AÑO, SEGÚN CONDICIÓN O DISCAPACIDAD.
PERÍODO: 2005 - 2010**

Condición o discapacidad	Año					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	10218	11544	11564	11945	13274	13280
Discapacidad motora	622	725	760	559	669	776

NIÑOS(AS) Y JÓVENES QUE RECIBIERON SERVICIOS DE HABILITACIÓN ESPECIAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR AÑO, SEGÚN CONDICIÓN O DISCAPACIDAD.

PERÍODO: 2005 – 2010

En la gráfica y el cuadro se evidencia un gran número de alumnos con discapacidad motora que estudian en centros educativos del país. A medida que avanzan los años y la inclusión y educación especial toman auge en nuestro país, las cifras de alumnos con este tipo de discapacidad aumentan en los centros educativos.

5. Propuesta.

Propuesta metodológica para la enseñanza del interés simple y compuesto en alumnos con discapacidad motórica.

Palabras claves: Interés simple, interés compuesto, matemática financiera, enseñanza, discapacidad motórica.

Ideas centrales:

- ❖ **Matemáticas financieras:** Las Matemáticas Financieras son un conjunto de métodos matemáticos que permiten determinar el *valor del dinero en el tiempo*. Básicamente, las Matemáticas Financieras estudian las tasas de interés. Implícitamente están incluidos los estudios de créditos, inversiones, capitalizaciones y, en general, el desarrollo de las operaciones financieras. Las Matemáticas Financieras son muy

utilizadas en la vida cotidiana. A pesar de que las personas insisten en que la Matemática es tediosa, aburrida y difícil, las Matemáticas Financieras son parte fundamental del comercio a nivel mundial. La matemática financiera estudia el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis útiles para la evaluación y comparación económica de las diferentes alternativas que un inversionista, o una organización pueden llevar a cabo y que normalmente están relacionadas con proyectos o inversiones en: sistemas, productos, servicios, recursos, inversiones, equipos, etc., para tomar decisiones que permitan seleccionar la mejor o las mejores posibilidades entre las que se tienen en consideración. (Molinares, 2009)

- ❖ **Tasa de interés:** La tasa de interés es la relación que existe entre la cantidad de dinero pagado o recibido y la cantidad de dinero utilizado, es decir, la relación existente entre la utilidad y la inversión, mostrada en términos de porcentaje.

- ❖ **Interés simple:** Es el interés o beneficio que se obtiene de una inversión de una empresa que vende o bien puede ser financiera o de capital cuando los intereses (los cuales pueden ser altos o bajos, dependiendo del problema planteado) producidos durante cada periodo de tiempo que dura la inversión se deben únicamente al capital inicial, ya que los beneficios o intereses se retiran al vencimiento de cada uno de los periodos. Los periodos de tiempo pueden ser años, trimestres, meses, semanas, días, o cualquier duración. O sea el interés se aplica a la cantidad inicial, los intereses no se agregan al capital productivo. El interés simple es llamado régimen de capitalización simple en el que los intereses producidos al término del periodo de capitalización o fecha que se da por finalizada la operación se retiran estos intereses (no se reinvierte), quedando, de esta forma, el capital inicial constante hasta la fecha en que se haya convenido su reembolso. (Aragón, 2008)

- ❖ **Interés compuesto:** El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial (C_1) o principal a una tasa de interés (r) durante (n) periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan.

Competencias:

- ✓ Maneja estructuras básicas, conocimientos y procesos matemáticos, que le permiten comprender y resolver situaciones en su vida diaria.
- ✓ Utiliza símbolos y fórmulas con el fin de decodificar e interpretar conceptos matemáticos para comprender su relación con el lenguaje natural.
- ✓ Resuelve problemas propuestos desarrollando el razonamiento lógico y los procesos sistemáticos que conlleven a la solución de situaciones concretas de su entorno.

Uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza del interés simple y compuesto a estudiantes con discapacidad motórica.

- ✓ Utiliza herramientas de tecnología digital para procesos matemáticos y analiza información de diversas fuentes.
- ✓ Cuestiona, reflexiona e investiga permanentemente acerca de la inserción de los conceptos matemáticos en situaciones prácticas de la vida cotidiana.
- ✓ Utiliza su capacidad de pensamiento reflexivo, analítico, de abstracción y síntesis en matemática aplicándolo en la resolución de situaciones del contexto.

Objetivos de aprendizaje:

- Calcula con precisión el interés simple y compuesto, aplicando sus generalidades en procesos comerciales de la vida cotidiana.
- Describir los procesos comerciales que realizan las instituciones bancarias del país, con el fin de incursionar en el ámbito profesional del comercio.
- Proyectar los servicios que ofrecen las instituciones bancarias del país, aplicando los conocimientos de cálculo de interés simple y compuesto.
- Proporcionar un estudio guiado mediante herramientas tecnológicas, para la comprensión del interés simple y compuesto en estudiantes con discapacidad motórica.

Secuencias didácticas:

❖ Organización y planificación:

- **Definición de tareas y asignación de roles:**
 - ✓ El estudiante debe investigar y definir los procesos comerciales básicos y servicios que ofrece una entidad bancaria.
 - ✓ El estudiante debe recolectar volantes de depósito y retiro, anuncios publicitarios y promociones bancarias de tres instituciones diferentes (Un banco gubernamental, un banco privado, una cooperativa y una financiera).
 - ✓ El estudiante debe extraer los servicios y procesos comerciales que ofrece el banco seleccionado. También, deberá colocar las tasas de interés de préstamos, hipotecas, etc.
- **Distribución del tiempo:**
 - ✓ Para realizar cada asignación, el estudiante contará con una semana.

- ❖ **Búsqueda y recopilación de información:** Algunos bancos que puede utilizar el estudiante para asesoría y ejecución del proyecto son el Banco Nacional de Panamá,

Caja de Ahorros, Banco General, Global Bank, Banistmo, Multibank, Banesco, Credicorp Bank, Coopeve, Coeduco, Financiera El Sol, Govimar, entre otros.

- ❖ **Taller de análisis y síntesis:** El estudiante debe elaborar una exposición de todas las actividades realizadas durante el proyecto, incluyendo los siguientes aspectos financieros:
 - Cálculo de interés simple y compuesto.
 - Préstamos de cualquier tipo (Hipotecario, personal, etc.).
 - Plazos fijos.
 - Tipos de cuentas (Corriente y de ahorros).
 - Depósitos, retiros, transferencias.
 - Uso de banca en línea, funcionamiento y novedades del uso de la tecnología en la operaciones comerciales.
 - Otros servicios ofrecidos por entidades bancarias.
- ❖ **Presentación del proyecto:** El estudiante debe presentar la exposición, junto a todo el material solicitado y elaborado durante el proyecto.

Las asignaciones se describen a continuación:

1. Carteles multimedia de procesos y servicios comerciales y bancarios de las diferentes instituciones seleccionadas. **(Uso de la herramienta Glogster).**
2. Revista digital sobre descripción de procesos comerciales y servicios bancarios. **(Uso de la herramienta Flipping Book).**
3. Documento de Word con 5 ejemplos resueltos de cálculo de tasas de interés simple y compuesto. Esto debe aplicarse a problemas de la vida cotidiana elaborados por el estudiante mediante la información investigada en las tres instituciones seleccionadas. **(Documento de Word con el uso de editor de ecuaciones).** Para ampliar el contenido de cálculo de interés simple y compuesto, se adjuntan direcciones de videos, para que los estudiantes con discapacidad motórica no tengan que ir a buscar información de manera directa, sino que tiene un medio de aprendizaje con el uso de las tecnologías.

Videos de interés simple y compuesto:

https://www.youtube.com/watch?v=xaBD3oU3_Wk

<https://www.youtube.com/watch?v=ruK4-RHhToE>

4. Cuadro comparativo de las tres instituciones bancarias seleccionadas. Sigue el ejemplo: **(Documento de Word)**

Institución	Servicios que ofrece	Tasas de interés de préstamo personal	Tasas de interés de préstamo hipotecario	Tasas de interés de plazo fijo
Banco Nacional				
Coopeve				
Govimar				

5. Diapositivas utilizadas para la sustentación de aprendizajes significativos adquiridos durante el proyecto. (Power point o presentación con Prezi).

Concepto de interés: El interés es el costo que se paga por usar el dinero

I = P * i * n, Donde I = Interés, P = Capital, i = Tasa de interés y n = tiempo.
 Mario deposita \$1.000.000 en una entidad financiera que le reconoce una tasa de interés del 2% mensual. ¿Cuanto es el interés ganado después de 6 meses? $I = 1.000.000 \times 2\% \times 6 = \120.000

Existen dos tipos de interés:

Interés simple: es aquel en el cual los intereses devengados en un periodo no ganan intereses en los periodos siguientes. Únicamente sobre el capital principal se liquidan los intereses sin tener en cuenta los intereses precedentes causados.

Interés Simple:
 Si se deposita un capital inicial de C e un interés de un r % por periodo, al cabo de n periodos se tendrá un capital C_f :

$$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{n \cdot r}{100}\right)$$

Interés compuesto: es aquella operación financiera donde los intereses generados al final de cada periodo se convierten en capital; es decir, se capitalizan los intereses.

INTERES COMPUESTO
 C: CAPITAL INICIAL
 i: TASA DE INTERES por periodo de CAPITALIZACION
 n: TIEMPO o PERIODO
 M: MONTO de CAPITAL al final del tiempo de capitalización

MATEMÁTICA FINANCIA

$$M = C(1 + i)^n$$

Ejemplo de un cartel multimedia de interés simple y compuesto. Esta herramienta tecnológica es poco común en la actualidad.

6. Conclusiones.

La Matemática desempeña un papel muy importante en la educación panameña, puesto que estimula el pensamiento crítico, reflexivo, creativo y analítico de los estudiantes. La Matemática Financiera es un área de estudio del programa curricular en los bachilleratos de comercio, pero sus contenidos se imparten de manera tradicional,

monótona y poco aplicada a la realidad. En las prácticas educativas actuales solo se acostumbra a aplicar una modalidad de evaluación (pruebas objetivas). He aquí la importancia de ejecutar proyectos educativos de aplicación de la Matemática Financiera en estudiantes con discapacidad motórica, tomándolos como referencia para aplicar herramientas tecnológicas para el estudio del interés simple y compuesto, sin necesidad de movilizarse a las entidades bancarias para realizar sus actividades de aprendizaje.

Si se realizan actividades de aprendizaje ligadas a la realidad, se evitan algunos sentimientos de apatía hacia la Matemática y se crea un ambiente educativo agradable y dinámico. Estos aspectos permitirán contrarrestar los altos índices de fracasos en Matemática que revelan las estadísticas a nivel mundial y, también, contribuyen a incorporar a los estudiantes de discapacidad motórica al sistema educativo con una alta autoestima y positivismo de que los contenidos impartidos de esa forma, le servirán para su vida diaria.

7. Referencias Bibliográficas.

- Aragón, H. G. (2008). Matemática Financiera. Perú. URL:
www.eduni.uni.edu.pe/1er_concurso_6_mate_financiera.pdf
- González, M. (2009). Análisis del desarrollo de competencias a través de la evaluación formativa en ambientes virtuales de aprendizaje. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala. Disponible en URL:
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_21.pdf
- Luque, D. (2009). Tecnología de la información y comunicación aplicada al alumnado con discapacidad: Un acercamiento docente. *Revista Iberoamericana de Educación*. España: Málaga. Disponible en URL:
<http://eespecial.sev.gob.mx/difusion/motriz.php>
- Memorias IPHE (2011): Estadísticas del IPHE, 2010. Dirección Nacional de Planificación y el Departamento de Estadística. Panamá. Disponible en URL:
www.iphe.gob.pa/planificacion/EstA%20IPHE%202010.pdf
- Molinares, C. R. (2009). Fundamentos de Matemática Financiera. Universidad Libre, Sede Cartagena. Colombia. Disponible en URL:
www.uv.mx/personal/cbustamante/.../MATEMATICAS_FINANCIERAS.pdf
- Parra, D. y Infante, G. (2009). *Revista Iberoamericana de Educación* (2009). dialnet.unirioja.es. Disponible en URL:
<http://eespecial.sev.gob.mx/difusion/motriz.php>
- Zappala, D. (2011). Inclusión de TIC en las escuelas para alumnos con discapacidad motriz. Argentina: Buenos Aires. Disponible en URL:
modalidadespecial.educ.ar/datos/recursos/pdf/m-motriz-1-40.pdf

Dificultades en el aprendizaje de la Matemática.

Edilberto Adames

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
edilbertoadames@yahoo.es

Hernán Vergara

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
hemanvm2491@gmail.com

Resumen

La presente investigación se enmarca en una propuesta metodológica basada en las dificultades en el aprendizaje de la matemática con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con discalculia. La propuesta se basa en la implementación del modelo de aprendizaje basado en proyectos.

Para el análisis se utilizó investigación bibliográfica y SCREENING para diagnosticar si la dificultad de aprendizaje que presentan los estudiantes está relacionada directamente con la discalculia. En conclusión, la discalculia afecta en el aprendizaje de la matemática y para remediarlo se debe usar métodos y estrategias adecuadas.

Palabras claves

Aprendizaje, Dificultades específicas de aprendizaje, Educación especial, Enseñanza de las matemáticas.

Abstract

This research is part of a methodological proposal based on the difficulties in learning mathematics in order to improve the academic performance of students with dyscalculia. The proposal is based on the implementation of the model of project-based learning.

For bibliographic research and analysis SCREENING used to diagnose whether the learning difficulty presented by the students is directly related with dyscalculia.

In conclusion, dyscalculia affects the learning of mathematics and to remedy to use appropriate methods and strategies.

Keywords

Learning, learning disabilities, Special education, Mathematics instruction.

1. Introducción.

Las dificultades que los niños encuentran en la escuela pueden deberse a diversas causas. Aun cuando la mayoría de las escuelas no están preparadas para tratar las dificultades de aprendizaje, en los últimos tiempos la neuropsicología ha recibido suficiente difusión pública para que en presencia de un niño con trastornos del aprendizaje se plantee el interrogante de si el problema se debe a una lesión o disfunción cerebral, u otras causas.

La búsqueda de las causas de dificultades de aprendizaje condujo a una profusión de términos cuyo objetivo principal aparentemente consiste en diferenciar los niños con problemas de aprendizaje de los niños con retraso mental y lesiones encefálicas.

El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas gozan de ciertas dosis de mitificación social e, incluso, escolar. Por ello parece conveniente precisar algunas cuestiones de interés: por un lado, las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas las presentan alumnos de inteligencia normal pero que rinden por debajo de su capacidad en tareas de cálculo y de solución de problemas, por otro lado la incongruencia (cuando no la injusticia) que entraña “medir” la inteligencia de los alumnos con dificultades de las matemáticas con tests de cálculo numérico y solución de problemas, en los que estos alumnos inevitablemente puntuaran bajo. Adicional a esto, en la realización de las tareas matemáticas, la memoria de trabajo se ve obligada a romper el principio de unidad de contenido (consistente en trabajar sólo con imágenes, o sólo con palabras, o sólo con números) y manejar contenidos diversos.

Por lo aludido anteriormente, en el siguiente estudio se desea investigar sobre la influencia de la discalculia en el aprendizaje de la matemática y presentar una propuesta remedial utilizando el aprendizaje basado en proyectos para integrar a estudiantes con esta dificultad.

2. Antecedentes.

Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran las Dificultades en el Aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren (Jiménez, 2010).

El concepto de Dificultades de Aprendizaje ha ido evolucionando desde su traducción literal del inglés *Learning Disabilities*. Las diversas definiciones han sido influenciadas por factores como la aplicación de la prueba, el investigador y los recursos metodológicos con los que contaban.

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son aquellos que manifiestan una discrepancia significativa en términos educativos entre su potencial intelectual estimado y su nivel real de logro, en relación con los trastornos básicos en el proceso de aprendizaje. Que pueden o no ir acompañados de una disfunción demostrable del sistema nervioso central y que pueden no mostrar un retraso mental o un déficit educativo o cultural y tampoco trastornos emocionales graves o pérdida sensorial.

Los niños con problemas especiales de aprendizaje muestran un desajuste en uno o más de los procesos psicológicos básicos, que abarcan la comprensión o el uso del lenguaje hablado o escrito. Pueden manifestarse en trastornos auditivos, del pensamiento

Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática

del habla, de la lectura, deletreo o matemáticas. Incluyen problemas referidos como incapacidades perceptivas, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia, etc. Pero no están incluidos los problemas de aprendizaje debido a retrasos visuales, auditivos motores, retrasos mentales, trastornos emocionales graves o desventajas ambientales (García, 2004).

Problemas de Aprendizaje es una expresión genérica referida a un grupo heterogéneo que se manifiesta en trastornos y dificultades en la adquisición y uso de la audición, el habla, la lectura, el razonamiento o habilidades matemáticas. Dichos trastornos son intrínsecos al individuo y se presupone que son debido a disfunciones del sistema nervioso central. Aunque un trastorno del aprendizaje puede producirse de manera simultánea con otras incapacidades (por ejemplo: deterioro sensorial, retraso mental, trastornos emocionales y sociales) o debido a influencias ambientales (por ejemplo diferencias culturales, instrucción insuficientes o inapropiada, factores psicogénicos), no son el resultado directo de tales trastornos o insuficiencias (Comité Nacional de los EEUU para las dificultades de Aprendizaje, 1981).

Clasificación de las Dificultades del Aprendizaje según Bravo (1996):

Problemas Generales de Aprendizaje: Son aquellos que pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los casos afectan el rendimiento global del niño o niña, es decir, perjudican varias áreas del desempeño escolar, apreciándose además, lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas.

Pueden tener orígenes variados, tanto en el niño como en el sistema escolar.

- Del niño o niña: insuficiencia intelectual, inmadurez, retardo socio cultural, alteraciones orgánicas sensoriales y/o motoras, lentitud para aprender y falta de motivación.
- De la enseñanza; recursos limitados en el aula, metodología inadecuada, programas rígidos, malas relaciones profesor - alumno y deficiencias de la escuela.

Trastornos Específicos de Aprendizaje (TEA): Está referido a un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, que se puede manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear, o hacer cálculos matemáticos. Incluye condiciones como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo. El término no incluye condiciones que presentan dificultades en el ámbito escolar como resultado de déficit auditivo, visual, motores o retraso mental, alteraciones emocionales, o desventajas ambientales, culturales o económicas.

Este estudio se basará en *la discalculia*. Este es el trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Se habla de discalculia, o trastorno específico del desarrollo en el cálculo aritmético, cuando el rendimiento del alumno en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo esperable por su edad y nivel escolar.

Aunque hay muchas definiciones, quizás la más práctica y adecuada sea, “la inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas, a pesar de recibir toda instrucción convencional, en contraste con una capacidad intelectual normal del

alumno" (Fernández, 1979). Si no se trata precoz mente, puede arrastrar un importante retraso educativo. En los niños esta dificultad causa mucho sufrimiento, especialmente en los primeros años escolares en los que el dominio de las "bases conceptuales" es de gran importancia, pues el aprendizaje de la matemática es de tipo "acumulativo", por ejemplo, no es posible entender la multiplicación sino se entiende la suma.

"En el sistema tradicional de enseñanza se ha perdido la conexión con la raíz de las matemáticas" (Fernández, 1979), enseñando al alumno a memorizar y manejar símbolos (olvidando que estos son solo representaciones de algo concreto), y a memorizar procedimientos y fórmulas sin saber lo que se está haciendo (generalmente cuando se le pregunta algún niño ¿Qué está haciendo? Cuando hace la suma con llevadas y por qué se lleva una, te dice "porque así me lo dijo el profe"). La clave está en "cómo hacer la transición desde el material concreto, hasta el papel y el lápiz". Mediante la integración de patrones numéricos para llegar a la abstracción del dígito.

Características de un alumno que está perdido en la matemática:

- Dificultad en la organización espacial: dificultad para organizar los números en columnas o para seguir la direccionalidad apropiada del procedimiento.
- Dificultades de procedimiento: omisión o adición de un paso del procedimiento aritmético, aplicación de una regla aprendida para un procedimiento a otro diferente (como sumar cuando hay que restar).
- Dificultades de juicio y razonamiento: Errores tales como que el resultado de una resta es mayor a los números sustraídos y no hacer la conexión de que esto no puede ser
- Dificultades con la memoria mecánica: Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún paso de la división; este problema se incrementa conforme el material es más complejo.
- Especial dificultad con los problemas razonados: particularmente los que involucran multipasos como cuando hay que sumar y luego restar para encontrar la respuesta.
- Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación; especial interés por ver y entender lo que se le pide en un problema: Se les dificulta seguir procedimientos sin saber el cómo y por qué.

Signos y síntomas:

- Hay que distinguir entre personas que realmente se le dan mal las matemáticas y otras que presentan dificultades en el aprendizaje de estas.
- La discalculia se puede detectar en los primeros cursos escolares cuando el niño no logra una correcta escritura de los números, ni la realización series secuenciales o clasificaciones numéricas. En cursos más avanzados, afecta el razonamiento, siendo imposible resolver los problemas matemáticos más simples.
- Presenta frecuentes dificultades con los números, no los identifica con claridad, duda y se equivoca al nombrarlo o describirlos, confunde grafismos parecidos como (3×8 o 4×7). Confusiones de signos: +, -, ÷, ×, confunde el signo de sumar con el de multiplicar y el de restar con el de dividir, y viceversa.
- Invierte, rota o transpone los números, etc. El caso más frecuente es confundir el 6 con el 9, los hace girar 180 grados: (6×9); (69×96). Problemas para expresar problemas matemáticos, interpretar los enunciados de los problemas o para entender conceptos como posición, tamaño y relaciones.

Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática

- Existen dificultades relacionadas con pensamientos operatorios, cálculo mental, clasificación, orden, cantidades, correspondencia, seriación y reversibilidad.
- Dificultades en la coordinación espacial y temporal. Tienen problemas para organizar los números en columnas o para seguir la direccionalidad apropiada del procedimiento. Esta relaciones de gran importancia en las operaciones matemáticas y dificulta la realización de cálculos.
- Les resulta prácticamente imposible recordar y comprender concepto, reglas, formular o secuencias matemáticas como las tablas de multiplicar o los pasos que hay que seguir para resolver una división.

Intervenciones:

“Es muy importante tratar la discalculia tempranamente, de lo contrario ocasionara un importante retraso educativo y un gran sufrimiento en los niños que lo padecen” (Fernández, 1979). El problema debería detectarse en los primeros cursos escolares donde se empieza a asentar los conceptos básicos de las matemáticas conceptos básicos para continuar con el proceso del aprendizaje, ya que el conocimiento de las matemáticas es de tipo acumulativo es decir, no se pueden entender las multiplicaciones y las divisiones si no entiende la suma y la resta.

Debemos motivarlos mostrándoles que tienen talentos y aptitudes en otras materias, haciéndoles entender que solamente tienen dificultades en las matemáticas y que las podrán ir superando poco a poco con paciencia y esfuerzo. Tenemos que ayudarles a desarrollar al máximo sus capacidades pero siendo siempre realistas ante las expectativas.

Cuando se trata de niños en edad escolar debemos animarles a visualizar los problemas de matemáticas y darles el tiempo suficiente para entenderlos.

Es muy positivo realizar dictados y copiados de números, así como utilizar el juego como medio para realizar cálculos. Llevar la puntuación de un partido de baloncesto o de tenis supone un ejercicio muy beneficioso para ellos.

Utilizar estrategias con cognitivas que faciliten el cálculo mental y el razonamiento visual.

Por lo anteriormente expuesto, surge la inquietud de investigar cómo incide la discalculia en el aprendizaje de la matemática.

3. Aspectos Metodológicos.

Básicamente la investigación siguió una metodología cuantitativa y cualitativa. La modalidad que se utilizará será bibliográfica, apoyándose en artículos y textos científicos sobre las dificultades en el aprendizaje de la matemática, enfatizando en la discalculia. Adicional a esto, se aplica un SCREENING para diagnosticar si la dificultad de aprendizaje que presentan los estudiantes está relacionada directamente con la discalculia. Como remedial a este estudio se presenta una propuesta de aprendizaje basado en proyectos.

4. Resultados.

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con una población de 28 estudiantes que reprobaron definitivamente el séptimo grado del C.E.B.G. Belisario Villar Pérez en el año 2015. Estos estudiantes presentan un bajo rendimiento en la asignatura matemática. Debido a que la población es manejable, se ha trabajado con toda la población con la intención de identificar la dificultad que presentan.

Se les aplica un **SCREENING** para diagnosticar si la dificultad que ellos presentan está relacionada directamente con la discalculia. Este test fue diseñado por un grupo de doctores en el servicio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (Serra, 2005), el cual está diseñado para aplicar a todos los niños y niñas que presenten un rendimiento bajo en el área de matemática de acuerdo a su edad.

A continuación se analiza algunos de los resultados que fueron arrojados por el test, el cual fue diseñado con nueve ítems:

1. Enumeración de Puntos.
2. Contar Oralmente.
3. Multiplicación de números de una u dos cifras (cálculo Mental).
4. Lectura de Números escritos en forma arábica.
5. Comparación de números presentados oralmente.
6. Estimación visual de Cantidades.
7. Problemas aritméticos presentados oralmente.
8. Comparación de dos números Escritos, cual es mayor.
9. Repetición de dígitos

Ahora, se hace un breve análisis de tres de los ítems donde mayormente contestaron incorrectamente:

Análisis del tercer ítem: "El resultado de multiplicar 12×7 "

Gráfica 03. Respuesta de Estudiantes al tercer ítem

El resultado de este ítem nos muestra que el 61% de los estudiantes contestaron de manera incorrecta al ítem, es decir que el estudiante tiene una dificultad al multiplicar esas cantidades.

Análisis del sexto ítem:

"Determine la cantidad total de triángulos que hay en la siguiente figura".

Gráfica 06. Respuesta de estudiantes al sexto ítem

El 86% de los estudiantes no contestaron correctamente al ítem seis lo que no muestra que no logran identificar las cantidades visuales correctamente.

Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática

Análisis del séptimo ítems:

“Pedro ahorró en su escuela tres monedas de un Balboa, dos monedas de 50 centavos y 3 monedas de 25 centavos. Si la maestra le entrega todo lo que ahorró en monedas de 25 centavos. ¿Cuántas monedas de 25 centavos tiene en total?”

Gráfica 07. Estudiantes que respondieron al séptimo ítems

Al analizar este ítem podemos observar que el 93 % de los estudiantes tiene dificultad al presentar su respuesta a problemas aritméticos, de forma mental. Lo cual nos daría un gran indicio de que estamos frente de un estudiante con una dificultad para el cálculo de operaciones sencillas

Es importante resaltar el resultado de los demás ítems, los cuales muestra con claridad la dificultad que presentan los estudiantes en el desarrollo de cálculos matemáticos en los 28 estudiantes del C.E.B.G. Belisario Villar que reprobaron matemáticas en el año lectivo 2015.

Cuadro 01. RESULTADOS OBTENIDO SEGÚN ÍTEMS DEL SCREENNIG, POR RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES QUE REPROBARON EL SÉPTIMO GRADO EN EL C.E.B.G. BELISARIO VILLAR, EN EL AÑO 2015.

Número de ítems	Correcto	Porcentajes	Incorrecto	Porcentaje
TOTAL ...	40	15,87	212	84,13
1	9	14,29	19	85,71
2	4	7,14	24	92,86
3	11	39,29	17	60,71
4	8	10,71	20	89,29
5	6	21,43	22	78,57
6	4	14,29	24	85,71
7	2	7,14	26	92,86
8	3	10,71	25	89,29
9	5	17,86	23	82,14

Fuente: Información proporcionada por el SCREENNIG

Como se puede observar en este cuadro, solamente el 15,87% acertaron sus respuestas lo que nos abre una importante arista para deducir que en este grupo existe un problema de aprendizaje.

Gráfica 10. PORCENTAJES OBTENIDO SEGÚN ÍTEMS DEL SCREENING, POR RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES QUE REPROBARON EL SÉPTIMO GRADO EN EL C.E.B.G BELISARIO VILLAR, EN EL AÑO 2015.

5. Propuesta.

Para tratar estudiantes con dificultades en matemática (discalculia) se recomienda el uso de un vocabulario adecuado (referido a las expresiones que indican nociones de cantidad como agregar, quitar, repetir varias veces, repartir, sacar, mucho, poco, nada, algunos, etc.), estructuración espacio temporal (orientación espacial y organización temporal), nociones matemáticas básicas (conservación, clasificación, seriación), actividad de contar, refuerzo de operaciones básicas, primero a nivel concreto y luego pasar a representación gráfica.

En base a lo analizado anteriormente, se presenta una propuesta de aprendizaje basado en proyectos.

El proyecto consiste en un trabajo en equipo el cual involucra docentes de matemática, docente de educación especial y los pares formado por un equipo de estudiante con rendimiento académico satisfactorio es decir los estudiantes de mayor rendimiento académico en matemática. Este último aspecto ayudará a crear una empatía con los estudiantes que presentan esta dificultad en el aprendizaje de la matemática.

El desarrollo e implementación de una “*guía didáctica con tutoría por pares*”, la cual lleva un proceso de acompañamiento por pares en el aula, estos pares lo forman estudiantes con habilidades y destrezas matemáticas, con los más altos rendimientos

Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática

académicos en esta disciplina, y con un fiel cumplimiento de labores en el hogar por el padre de familia o acudiente.

Este proyecto denominado "Todos, un excelente equipo" nos ayudara a diariamente mantener un control académico de los resultados que día a día vamos obteniendo. Este equipo liderado por el docente o especialista en matemática deberá tener contantes reuniones con todo el equipo, y donde los estudiantes con discalculia presentaran un informe mensual de las estadísticas de avance del proyecto el cual será base fundamental para la toma de nuevas decisiones.

6. Conclusiones.

- Es necesario hacer una alto en nuestro que hacer docente y analizar muchos de los factores que haría que nuestros estudiantes culminaran un año lectivo con deficiencias.
- La discalculia es una dificultad de aprendizaje en matemática, la cual muchas veces pasa desapercibida por el desconocimiento del docente y por ende de los que influyen directamente en el aprendizaje de los estudiantes.
- El 84 % de los estudiantes que formaron la población de estudio en esta investigación fueron estudiantes diagnosticados con discalculia, factor que influyó directamente en la no aprobación del año lectivo.
- El factor o dificultad en el aprendizaje de la matemática discalculia, proponemos debe ser mejorada con un equipo de trabajo, no de forma aislada, para tal fin proponemos una propuesta de aprendizaje basado en proyecto.

7. Referencias Bibliográficas.

- Aparicio, T. (2010). Discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Obtenido de PulevaSalud: Nuevos foros. 15(1):
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56717&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=2212&ABRIR_SECCION=747
- Bravo, L. (1996). "Psicología de las Dificultades del Aprendizaje Escolar" Ed. Universitaria. Chile.
- Bravo, L. (1995). "Lenguaje y Dislexias: enfoque cognitivo de retardo lector" Ed. Universitaria. Chile.
- Fernández, M. (1979), *Niños con dificultades para las matemáticas*. Ed. Graficas Torroba.
- García, J. (2004). *El concepto de dificultades del aprendizaje*. McGraw-Hill. Madrid, España.
- García, J. (2001): *Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica*. Barcelona, España.
- Jiménez, J. E., Rodríguez, C., Guzmán, R., & García, E. (2010). Desarrollo de los procesos cognitivos de la lectura en alumnos normolectores y alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. *Revista de educación* no 353. Identidad y educación.
- Serra, J. (2005). *SCREENING para evaluar la capacidad numérica y de cálculo en niños*. Universidad de Barcelona, España.
- Uriarte R. (2008). *Discalculia. La llave del don: Psicología y pedagogía*. Obtenido de <http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/01/discalculia.html>

Alumnos con altas capacidades, una propuesta para ayudar a su desarrollo integral

Carlos A. Pérez P.

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
carlosantonioppmat26@gmail.com

Yoel A. Mojica P.

Universidad Especializada de las Américas
Programa de Maestría en Dificultades
en el Aprendizaje de la Matemática.
Yamp12amado@gmail.com

Resumen

Se consideran necesidades específicas de apoyo educativo a las altas capacidades intelectuales, que poseen aquellos alumnos(as) que manejan y relacionan múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien que se destacan especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Este concepto más amplio, de altas capacidades, incluye tanto al alumnado que presenta sobredotación intelectual, como a aquel que presenta talento simple o talento complejo.

Se ofrecen a continuación documentación y enlaces dirigidos a las familias del alumnado con estas características para una adecuada información y formación que posibilite una adecuada detección e intervención en el seno familiar.

Palabras claves

Altas capacidades, asincronía, disincronía, intelectual, niños precoces, polímata, superdotados.

Abstract

They are considered specific needs of educational support for high intellectual abilities, possessing those students (as) who manage and relate multiple cognitive resources logical, numerical, spatial type, memory, verbal and creative, or that stand out especially and exceptional in handling one way or several of them. This broader concept of giftedness, includes both pupils with intellectual giftedness, as one who has just talent or complex talent.

They provided below documentation and links aimed at families of students with these characteristics for proper information and training that enables adequate detection and intervention in the family.

Keywords

Asincronía, disincronía, intelectual, premature babies, polímata, superdotados, the high capability.

1. Introducción.

Los niños con altas capacidades son aquellos cuyas capacidades son superiores a las normales o a las esperadas para su edad o condición en una o varias áreas de la actividad humana. Las altas capacidades son la unión de tres factores: ser creativo, poseer una alta capacidad intelectual y mostrar una fuerte motivación hacia las tareas que realiza. En su desarrollo influyen fuertemente: la familia, la escuela y la comunidad.

En la actualidad no hay un acuerdo entre la comunidad científica para ofrecer una definición única respecto a los diferentes conceptos que engloban las altas capacidades intelectuales. En este sentido existen diversos términos relacionados con la posesión de altas capacidades intelectuales de un nivel superior que suponen conceptos y matices diferentes.

Por lo que el diagnosticar, identificar y reconocer las altas capacidades de un niño, cuando las posee, es muy importante, ya que así se puede brindarle las oportunidades educativas, sociales y emocionales que requiere para su completo desarrollo. Es necesario saber cuándo se diagnostica, siempre es para intervenir positivamente, si no hay intención de intervenir, no se justifica un diagnóstico.

2. Antecedentes.

A finales del siglo XIX y principios del XX surgieron modelos de identificación de la superdotación basados en las capacidades, que destacaban el papel predominante de la inteligencia y de las aptitudes con las que se cuentan para tener exitosas ejecuciones y no tanto las ejecuciones que ya haya realizado.

Las primeras investigaciones científicas acerca de la inteligencia superdotada comienzan en la última década del siglo XIX con los estudios del inglés Francis Galton (1822-1911). En 1869 publicó su primera obra *Hereditary Genius*, donde defiende la alta heredabilidad de la inteligencia y de la genialidad, detectando una elevada relación entre inteligencia superior y antecedentes familiares.

Otro que aportó a estos estudios fue M. Terman Lewis (1877-1956) con su obra *El Estudio longitudinal de Terman*, es conocido como el "padre del estudio de la superdotación. En 1921 se dedicó a identificar y analizar el desarrollo de la inteligencia superdotada.

Los estudios de Galton y Terman se han convertido en un punto de referencia imprescindible en la conceptualización de la medida de la alta capacidad intelectual. A partir de esos años se realizaron multitud de estudios en Estados Unidos para obtener un mayor conocimiento sobre la realidad y para la realización de mejores programas educativos en beneficio de los niños y jóvenes superdotados.

Décadas más tardes surgen Las teorías de Renzulli y Monks ya en el año 1985 introdujeron la motivación entendida como el compromiso con la tarea y la persistencia en la resolución de problemas como una característica fundamental de los niños con altas capacidades. Normalmente alumnos con altas capacidades controlan mejor su respuesta de orientación ante las condiciones de distracción en comparación con niños y niñas de inteligencia normal.

3. Marco Teórico.

¿Qué son las altas capacidades intelectuales?

Se trata de alumnos que se caracterizan a lo largo de su escolaridad por aprender de una forma más creativa, a mayor ritmo y profundidad y más temas que los compañeros de su misma edad. Sobre todo si los temas son de interés y encuentran en el profesorado el estímulo y la guía adecuados.

Existen diversos términos relacionados con la posesión de capacidades intelectuales de un nivel superior que suponen conceptos y matices diferentes y los cuáles se definen a continuación:

1. **Precocidad:** Desarrollo temprano en una o varias áreas, pudiéndose confirmar o no las características que presenta una vez se consolide la maduración de su capacidad intelectual.
2. **Talento:** cuando la persona destaca de manera especial en un ámbito o ámbitos específicos, presentando una capacidad superior a la media en áreas como la artística, verbal, lógica, matemática, creativa, etc.
3. **Sobredotación intelectual:** Renzulli (1994) define la sobredotación intelectual por la posesión de tres conjuntos básicos de características íntimamente relacionadas y con igual énfasis en cada una de ellas:
 - Una capacidad intelectual superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como específicas.
 - Un alto grado de dedicación a las tareas refiriéndose a perseverancia, resistencia, práctica dedicada, confianza en sí mismo, etc.
 - Altos niveles de creatividad, considerando la creatividad como capacidad de las personas para responder con fluidez, flexibilidad y originalidad.

A la hora de identificar a los alumnos con altas capacidades podemos diferenciar distintos “grados” o “niveles” por llamarlo de alguna manera así que a la hora de distinguir a las personas con capacidades superiores a las de la media podemos diferenciar entre:

- **Alumnado con altas capacidades:** estos niños tienen una inteligencia superior a la media y constituyen entre el 15 y el 20% de la población. Son personas muy creativas y motivadas por aprender cosas nuevas.

- **Alumnado talentoso:** se pueden considerar dentro de este grupo entre un 5 y un 10% de la población. Se trata de personas que muestran aptitudes y habilidades especiales hacia un ámbito concreto (artístico, verbal, matemático...)

- **Superdotados:** Representan entre un 1 y un 2% del grupo de alumnado de altas capacidades. El superdotado puede destacar intelectualmente en varios ámbitos porque tienen una capacidad intelectual muy por encima de la media.

A lo largo de la historia han existido personas que sobresalen por encima de los demás en el sentido de ser capaces de resolver situaciones complejas, además de crear de manera original y dan grandes aportes a la humanidad. Estas personas suelen llamarles genios y esto suele suceder por poseer altas capacidades intelectuales, sin embargo muchos de ellos no son comprendidos dentro de la sociedad pues en muchos de los casos estos individuos no son sociables, en otras palabras no poseen desarrollada la inteligencia interpersonal.

¿Cómo se sabe que un niño tiene altas capacidades?

A través de una evaluación completa hecha por expertos. Esta evaluación debe incluir coeficiente intelectual, creatividad, historia de vida y estado emocional, como mínimo.

¿Cómo distinguir entre superdotación, altas capacidades y niños precoces?

Hay bastante confusión, dependiendo de diferentes autores y estudiosos del tema, respecto a los conceptos de Superdotación y Altas Capacidades.

Hablamos de Altas Capacidades con niños que presentan un CI Total próximo o superior a 130 en las pruebas de Inteligencia (normalmente las escalas Weschsler: WPPSI-III, WISC-IV, WAIS). También deberían tener en todas las áreas del perfil cognitivo (Verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento en el WISC-IV) puntuaciones alrededor de 120 o superiores, es decir, no habría áreas por debajo de la media normativa.

Las Altas Capacidades deben asociarse también al factor de creatividad y conjunto de características de funcionamiento del niño que aquí se exponen.

La Superdotación entendemos que es un nivel extremadamente elevado de competencia en determinadas áreas pero difícilmente ese nivel se mantendrá en todas las restantes. Son niños que pueden destacar en todo pero su genialidad se expresa en un campo determinado ya sean las matemáticas, lenguaje u otro.

Por su parte, hablamos de Niños Precoces cuando presentan un avance significativo en algunos hitos evolutivos en un momento dado de su ciclo de desarrollo (hablan antes con mucho vocabulario, aprenden a leer con solo 4 años, etc.) si bien, puede que no presenten otros síntomas de altas capacidades como la creatividad o la implicación en la tarea.

¿Características del alumnado con altas capacidades?

Es una población muy heterogénea, por lo que intentar elaborar un listado de características propias es complejo y muchas de estas no son comprobados.

- Aprenden con rapidez y facilidad cuando están interesados.
- Utilizan el conocimiento adquirido y las destrezas de razonamiento para resolver problemas complejos.
- Incorporan al lenguaje oral un vocabulario avanzado, que utilizan con una compleja estructura lingüística.
- Comprenden de modo excepcional ideas complejas y abstractas.
- Poseen un comportamiento sumamente creativo en la producción de ideas, objetos y soluciones.
- Muestran independencia en el pensamiento, una tendencia hacia la no conformidad.
- Tienen a ser perfeccionistas, intensamente autocríticos y aspiran a niveles elevados de rendimiento; desean sobresalir.

La disincronía o asincronía: Esta característica hace referencia a un desarrollo no homogéneo o desequilibrado de las áreas: social, cognitiva, psicomotora y afectiva. (Silverman, 1992; 2001). J. J. Terrassier (1994) diferencia dos tipos de disincronía: la interna y la social.

- La interna que se refiere al desarrollo no homogéneo entre la capacidad más puramente cognitiva y el lenguaje, la psicomotora y la emocional.
- La externa o social que hace referencia a la discrepancia entre el niño o la niña y la escuela, la familia y las amistades.

4. Resultados.

Alejandro Carrasquilla, psicólogo y encargado del programa "Proceso Evaluador de las Altas Capacidades", a cargo de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación (Meduca), indicó que han evaluado a 30 niños y adolescentes, de 4 años a 17 años.

Para ello utilizan el Test Wisc-IV.

De este grupo evaluado 15 niños resultaron tener un C.I elevado, el resto reflejó tener un nivel promedio de inteligencia.

Carrasquilla explicó que, antes del test, se entrevistó a las madres y se realizó un filtro para medir ciertos indicadores de desarrollo y comportamiento.

Explicó que de los menores que marcaron un alto C.I. hay un chico de 17 años de la provincia de Chiriquí, que sobresalió por encima del rango de 130 que establece el Test Wisc-IV, el adolescente, a quien le gusta la física, mostró 147 de C.I.

Cifras del programa del Meduca

- 30 niños evaluados, solo 15 demostraron altas capacidades cognoscitivas.
- 1 de los niños evaluados refleja tener un nivel de coeficiente intelectual superior.
- 0 escuelas en el país capacitadas para atender a niños que sean muy inteligentes.

5. Propuesta.

Diagnosticar, identificar y reconocer las altas capacidades de un niño, cuando las posee, es muy importante para poder brindarles las oportunidades educativas, sociales y emocionales que requiere para su completo desarrollo. Es necesario saber que cuando se diagnostica, siempre es para intervenir positivamente, si no hay intención de intervenir, no se justifica un diagnóstico.

Los diagnósticos se pueden hacer a partir de los tres años en centros especializados. Antes de los tres años se pueden detectar las altas capacidades a través de los indicadores esperados.

La identificación y evaluación psicopedagógica del alumnado con altas capacidades se desarrolla a lo largo del siguiente proceso:

1. La familia o el profesorado detecta características que pueden indicar la existencia de altas capacidades en un hijo(a) o alumno(a).
2. Con motivo de ello, la persona titular de la Dirección del centro docente solicita al Equipo de Orientación Educativa (Educación Primaria) o al Departamento de Orientación (Educación Secundaria) que inicie el proceso de valoración del alumno o alumna para determinar las necesidades educativas que presenta y la respuesta más acorde a las mismas.
3. El orientador(a) analiza la información aportada por la familia y el profesorado e inicia el proceso de evaluación psicopedagógica en el que recogerá y analizará información sobre aspectos relacionados con el alumno(a) (capacidad intelectual, desarrollo personal y social, creatividad, nivel de competencia curricular, etc.), con el contexto escolar y con el contexto familiar. De este proceso se derivará un informe con las valoraciones y consecuencias que procedan.
4. Tanto la familia como el equipo docente son informados de las conclusiones extraídas tras la valoración realizada, las medidas educativas que se consideran

Alumnos con altas capacidades, una propuesta para ayudar a su desarrollo integral

necesarias y reciben las orientaciones que procedan para una adecuada atención desde el ámbito escolar y familiar.

5. El centro docente tomará las medidas oportunas para ofrecer la respuesta educativa requerida por el alumno(a).
6. Se realizará un seguimiento y valoración de las medidas adoptadas para, en su caso, valorar la continuidad y/o modificación de las mismas.

Aunque los padres no suelen ser objetivos respecto a la inteligencia de sus hijos, si se tiene la sospecha de que el niño(a) es superdotado existen una serie de indicadores que generalmente los caracterizan: dominio del lenguaje a edades tempranas, facilidad para memorizar y aprender rápidamente, interés por conocer cosas nuevas, creatividad e imaginación, alta sensibilidad e incluso desajustes emocionales, etc.

Para el profesorado, a menudo resulta difícil detectar un niño superdotado o con altas capacidades. No debemos olvidar que estos niños pueden llegar a "esconder" sus habilidades para encajar mejor en el grupo clase o presentar comportamientos que pueden confundirse con algún trastorno como por ejemplo la hiperactividad.

6. Conclusiones.

Los alumnos con altas capacidades deben ser diagnosticados través de una evaluación completa hecha por expertos. Esta evaluación debe incluir coeficiente intelectual, creatividad, historia de vida y estado emocional, como mínimo.

Tanto en alumnos con altas capacidades, con superdotación o precoces es necesario recordar que también sus necesidades psicológicas y afectivas deben ser atendidas y la intervención no debe centrarse únicamente en desarrollar su potencial intelectual.

Los alumnos con altas capacidades aprenden de manera acelerada y en especial cuando es de su interés, esto puede resultar agotador para los padres, maestros, pues recae sobre ellos una avalancha de preguntas incesantes y la necesidad de profundizar en cualquier tema que les llame la atención.

La creatividad en un alumno con altas capacidades intelectuales no está condicionada, puesto que una gran inteligencia no condiciona la creatividad. Sin embargo, esta depende de un cierto grado de inteligencia.

7. Referencias Bibliográficas.

Terman, L. (1925). *Genetic studies of genius*. Vol. 1.

Renzulli, J. S. (1994). El concepto de los tres anillos de la superdotación: un modelo de desarrollo para una productividad creativa. *Intervención e investigación psicoeducativas en alumnos superdotados*. Salamanca: Amarú.

Abaurrea, V., García, J. M. (1997). *Alumnado con Sobredotación Intelectual-Altas Capacidades. Orientaciones para la Respuesta Educativa*. Gobierno de Navarra. Pamplona.

- Álvarez, B. (2000). *Alumnos de altas capacidades*. Bruño. Madrid.
- Artola, T., y otros. (2005). *Niños con altas capacidad, quiénes son y cómo tratarlos*. ENTHA ediciones. Madrid.
- Beltran Llera, J. (1994). "Estrategias de aprendizaje en sujetos de altas capacidades". *Faisca*, 1, 2, 64-81. Madrid.
- Blanco Valle, M.C. (2001). *Guía para la identificación y seguimiento de alumnos superdotados*. CISS-PRAXIS. Escuela Española. Bilbao.
- Castro Barbero, M.L. (2006). *Niños de altas capacidades intelectuales: ¿niños en riesgo social?* Tesis Doctoral. Universidad Autónoma. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Madrid.
- Comes, G. otros (2008). "La evaluación psicopedagógica del alumnado con altas capacidades intelectuales". *Educación Inclusiva*, nº 1 (105). D.I.E.A. Universidad de Jaen.
- Feenstra, C. (2004). *El niño superdotado. Cómo reconocer y educar al niño con altas capacidades*. Medici. Barcelona.
- Fernández Reyes, M. T. y Sánchez Chapete, M.T. (2010). *Cómo saber si mi hijo tiene altas capacidades intelectuales. Guía para padres*. Eduforma. Sevilla.

8. Apéndice.

TEST DE WISC

El test de WISC es una prueba estandarizada, diseñada para llevarla a cabo entre la población infantil y los adolescentes, que sirve para medir la inteligencia global, ya que ofrece una visión general de la inteligencia del evaluado a partir de varias pruebas diferentes. Quizás se trate de la más conocida y utilizada, ya que proporciona el famoso índice conocido como coeficiente de inteligencia. Para que la realización de esta prueba sea de utilidad, el pequeño que la realice debe tener entre 6 y 16 años, ambos incluidos.

Este test se basa en un enfoque de inteligencia global, con pruebas que evalúan distintas capacidades y habilidades en las que queda reflejado el nivel de la inteligencia del evaluado, cuyos resultados al final se suman para obtener el coeficiente de inteligencia del niño.

La evaluación del nivel de inteligencia del test de WISC se basa en la capacidad de resolver correctamente, y dentro del tiempo establecido, cada una de las pruebas que se administran, considerando que se es más inteligente cuanto más respuestas correctas se acierte y se requiera menos tiempo para contestarlas; por el contrario, se considera un nivel de inteligencia menor, si no se es capaz de resolver las distintas pruebas en el tiempo requerido, o se hace de forma incorrecta. La resolución del WISC suele durar entre 60 y 90 minutos, en los que el menor debe pasar diez pruebas que evalúan tanto su desempeño en tareas verbales como no verbales.

PRUEBAS DEL TEST DE WISC

Este test consta de pruebas verbales, de lápiz y papel y otras manuales, con un total de quince pruebas, que se pueden englobar en cuatro grandes ámbitos de desarrollo

intelectual del menor:

Comprensión verbal: donde se evalúa si el pequeño comprende adecuadamente aquello que lee. Para lo que se utilizan las siguientes pruebas:

- **Semejanzas:** en donde el niño tiene que explicar las semejanzas de dos cosas que se le muestra, con preguntas como: "¿En qué se parecen una manzana y una banana?"
- **Vocabulario:** se recogen las respuestas que definen una palabra o concepto, por ejemplo: "¿Qué es una vaca?"
- **Comprensión:** se observa si llega a comprender el significado de los textos presentados, del tipo: "¿Qué deberías hacer si de la casa de tu vecino sale mucho humo por la ventana?"
- **Adivinanzas,** para ver si es capaz de identificar conceptos a partir de las pautas o claves que se proporcionan.

Razonamiento perceptivo: en el que se evalúa si el pequeño es capaz de comprender lo que ve y de razonar con ello adecuadamente. Para ello se emplean las siguientes pruebas:

- **Cubos:** donde el pequeño debe de formar con cubos las mismas figuras que ve en un cuadernillo de ejemplo.
- **Conceptos:** elegir entre dos o tres filas de imágenes las que posean características comunes.
- **Matrices:** completar una matriz a partir de cinco respuestas posibles.
- **Figuras incompletas:** se proporciona una serie de imágenes y debe de identificarse qué parte falta con respecto a un ejemplo.

Memoria de trabajo: con estas pruebas se evalúa la memoria a corto plazo que utilizamos para saber lo que estamos realizando en cada momento. Para ello se emplean las siguientes pruebas:

- **Dígitos en Orden Directo y Orden Inverso:** donde debe de repetir cadenas de números que escuche, ya sea en el mismo orden o inverso según las instrucciones de cada cadena de números, como: "Voy a decirte algunos números. Escúchalos atentamente y cuando haya terminado repítelos en el mismo orden"
- **Letras-Números:** repetir secuencias de letras combinadas con números, ordenando los números de menor a mayor y las letras alfabéticamente.
- **Aritmética:** resolver mentalmente problemas matemáticos simples.

Velocidad de procesamiento: evalúa hasta qué punto el pequeño razona y ejecuta las tareas de acorde a lo esperado o lo hace más rápido o más lento que el resto. Para ello se utilizan las siguientes pruebas:

- **Claves:** claves A (6 y 7 años) y claves B (8 a 16 años); donde el pequeño ha de copiar símbolos emparejados con números o figuras geométricas.
- **Búsqueda de símbolos:** parte A (6 y 7 años) y parte B (8 a 16 años), indicar si los símbolos presentados coinciden o no con un modelo.

